

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI**

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36)

**Equità sociale e libertà individuale: un'analisi delle prospettive di
Rawls, Nozick e Cohen**

ELABORATO FINALE DI: ANDREA LOMBARDI COSTANZO

MATRICOLA: 985160

RELATORE: PROF. PASQUALI FRANCESCA

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

*A mia mamma Anna Maria, donna che mi ha cresciuto con amore e che
amerò per sempre. Ti dedico tutto.*

Equità sociale e libertà individuale: un'analisi delle prospettive di Rawls, Nozick e Cohen

Indice:

Premessa: Introduzione e obiettivo della ricerca	4
Capitolo 1: Equità e differenze: un'esplorazione della filosofia politica di John Rawls	
1.1 Le critiche alla visione utilitarista	9
1.2 Il velo d'ignoranza: le fondamenta della decisione etica nella original position	11
1.3 Tra principi e concetti: l'intreccio della concezione del bene e del giusto	14
1.4 Giustizia come equità: il patto sulla distribuzione dei beni	16
Capitolo 2: La visione politica di Robert Nozick: tra libertarismo e stato minimo	
2.1 Dallo stato di natura allo stato minimo	20
2.2 Principi fondamentali della dottrina dello stato minimo	24
2.3 Le sfide alla visione di giustizia di Rawls: un'esplorazione critica delle obiezioni alla distribuzione equa	30
2.4 Invidia, eguaglianza e marxismo	32
Capitolo 3: Egualitarismo e libertà: la visione socialista di Gerrald Allan Cohen	
3.1 L'innovazione dell'analisi marxista: l'inclusione dell'aspetto psicosociale nelle dinamiche di potere	35
3.2 Ripensando la meritocrazia: dalle critiche a Rawls e Nozick alla tirannia dei talenti	38
3.3 Giustizia come eguaglianza di opportunità nel prisma comunitarista	43
3.4 Conclusioni: l'eredità di Cohen e le possibili applicazioni del luck egalitarianism	46
Bibliografia e sitografia	51

Premessa: Introduzione e obiettivo della ricerca

Gli ultimi decenni del XX secolo hanno visto una fioritura di lavori teorici impegnati a definire le caratteristiche di una società giusta. In questo sforzo i filosofi si sono riallacciati alle caratteristiche del contrattualismo e alle caratteristiche della filosofia utopica.

Questo elaborato si pone l'obiettivo di mettere a confronto tre visioni di società teorizzate a cavallo tra il XX e XXI secolo. L'idea della ricerca nasce dall'esigenza all'interno del contesto attuale di individuare dei principi cardine di giustizia ed uguaglianza che possano portare un progresso dell'individuo in quanto tale e in quanto parte della società.

La ricerca dei principi cardine di giustizia sociale è un passo cruciale verso la creazione di un ambiente in cui ogni individuo possa sviluppare il proprio potenziale in modo libero ed equo. La domanda di ricerca che guida questa analisi, infatti, è la seguente: come le teorie della giustizia formulate da John Rawls e Robert Nozick si confrontano e si integrano nel contesto delle argomentazioni di Gerald Allan Cohen sulla giustizia distributiva e in che modo le idee di Cohen possono contribuire a una sintesi o a una critica delle prospettive di Rawls e Nozick riguardo la giustizia sociale?

Le argomentazioni esposte seguiranno una disposizione lineare e sequenziale.

Nel primo capitolo verrà analizzata la prima idea di società di John Rawls, che con la sua opera *Una teoria della giustizia* elabora un particolare approccio alla giustizia che sarà oggetto di dibattito intellettuale all'interno del contesto accademico dal 1971 fino al dibattito contemporaneo. Saranno introdotte durante l'esposizione le idee principali su cui si fonda la filosofia politica di Rawls a partire dalla sua critica alla visione utilitarista.

L'utilitarismo può essere percepito non solo come una singola dottrina, bensì come una famiglia di concezioni unite da tre elementi cardine: il welfarismo, il consequenzialismo e l'ordinamento somma¹. Il welfarismo attribuisce valore al benessere o al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e il suo scopo principale è quello di massimizzare il benessere complessivo della società nel suo insieme. Il consequenzialismo valuta la moralità di un'azione guardando gli esiti e le conseguenze che essa produce.

¹ Cfr. Sen A., Williams B. (1989), *Utilitarismo e oltre*, Milano: Il Saggiatore.

Infine, l'ordinamento somma si pone l'obiettivo di aggregare i valori di benessere associati a ciascun individuo o gruppo nella società. Nell'ambito dell'utilitarismo l'obiettivo è quello di massimizzare la somma totale di benessere e utilità; ciò implica che le azioni o le politiche che portano una maggiore forma di felicità o benessere sono considerate preferibili rispetto a quelle che portano ad una somma inferiore.

La teoria rawlsiana sulla giustizia viene definita come neo-contrattualista, con il termine "neo" si indica l'intenzione del filosofo americano di portare ad un livello più alto di astrazione il contratto sociale teorizzato da Locke, Rousseau e Kant. Il modello hobbesiano è molto distante dal modello proposto da Rawls perché per Hobbes la cooperazione è un compromesso per uscire dallo stato di natura e in quanto tale non è sostenuta da ragioni etiche o morali; l'individuo per Hobbes non è ragionevole e quindi non è mosso dal desiderio di cooperare². Rispetto al contrattualismo liberale moderno, Rawls utilizza il contratto come mezzo di consenso ipotetico e non come fondamento dell'obbligo politico e inoltre, la teoria che Rawls si propone di sviluppare è una teoria della giustizia che cerca di conciliare le libertà fondamentali con l'impianto democratico della società.

Per spiegare l'ideale di giustizia rawlsiano saranno esposti il principio di differenza e di uguaglianza delle opportunità, che verranno poi messi in discussione più volte durante il proseguire della ricerca.

Il secondo capitolo tratterà le idee portate avanti da Robert Nozick nella sua opera principale *Anarchia, stato e utopia*. Nozick afferma che: "gli individui hanno diritti e ci sono cose che nessun individuo può fare loro" (Nozick 1974, 17).

Nozick nella sua opera riprende il secondo imperativo categorico di Kant che afferma:

Agisci in modo tale che tu tratti l'umanità, sia nella tua persona che nella persona di ogni altro, sempre nello stesso tempo come fine e mai semplicemente come mezzo per conseguire i tuoi scopi. (Kant 1785, 88)

Da questa osservazione appare chiaro che ogni persona ha una dignità intrinseca e deve essere rispettata come tale. Kant sottolinea che gli individui non devono essere trattati

² Per un'analisi delle ragioni della presa di distanza di Rawls rispetto al contratto hobbesiano, cfr. Graham P. (2015), *Rawls*, Londra: Oneworld Publications, in particolare da p.16 a p.20.

semplicemente come strumenti per ottenere ciò che desideriamo, ma devono essere considerati come scopi in sé stessi.

L'idea di trattare gli individui come fini implica che dovremmo riconoscere e rispettare la loro autonomia, la loro capacità di prendere decisioni razionali e perseguire i propri scopi.

Nozick nella sua concezione di società giusta e diritto di proprietà riprende anche la teoria lockiana dell'appropriazione originaria³.

Nell'ultima parte del secondo capitolo saranno analizzate le critiche di Nozick ai principi di Rawls riguardanti la giustizia e la redistribuzione.

Nel terzo e ultimo capitolo verrà esposto il pensiero di G.A. Cohen e la sua visione della società dal punto di vista marxista. Lo studioso canadese sviluppa la sua analisi con una visione fortemente egualitaria e quindi più inerente al contesto marxista della giustizia.

Nella sua opera più significativa intitolata *Karl Marx's Theory of History: A Defence* Cohen cerca di difendere il pensiero di Marx dalle revisioni e dalle interpretazioni errate.

Nella sua opera Cohen pone l'accento sul materialismo storico⁴ teorizzato da Marx ed Engels nella seconda metà del '800. L'interpretazione del filosofo canadese, però, non pone come questione centrale della società la lotta di classe tra proletariato e borghesia, ma la redistribuzione delle risorse all'interno della società con una particolare attenzione alla questione della sorte; così facendo Cohen sviluppa un nuovo tipo di marxismo, chiamato marxismo analitico⁵. La letteratura socialista portata avanti da Cohen nel contesto filosofico-politico accademico si colloca all'interno della famiglia delle teorie del Luck Egalitarianism⁶.

³ La visione di Nozick sulla proprietà in correlazione a Locke sarà analizzata ampiamente nel secondo capitolo insieme alla teoria dello stato minimo e al principio di trasferenza e di rettifica.

⁴ Il materialismo storico sostiene che le condizioni materiali ed economiche di una società sono la forza trainante della storia umana. Marx afferma che l'organizzazione economica di una società, in particolare il modo in cui la produzione e la distribuzione dei beni sono organizzate, determina la struttura sociale e politica di quella società. La storia è vista come una serie di fasi di sviluppo economico, o modi di produzione, ognuna delle quali porta a contraddizioni interne che alla fine conducono a una trasformazione sociale. L'obiettivo dell'umanità in questo contesto è la creazione di una società senza classi.

⁵ Il marxismo analitico è un approccio che combina la teoria marxista con strumenti concettuali e analitici della filosofia contemporanea. Cohen si concentra sull'analisi concettuale rigorosa e cerca di chiarire e sviluppare i concetti marxisti, in particolare quelli legati alla teoria del valore e alla critica dell'alienazione. Verrà ripreso questo approccio nel terzo capitolo in maniera molto più precisa.

⁶ Cfr Anderson E. (1995), *Value in ethics and economics*, Harvard MA: Harvard University Press; Arneson R.J. (2008), *Justice is not equality*, San Diego CA: Blackwell Publishing Ltd; Knight C. (2009), *Luck Egalitarianism*, Edimburgo: Edinburgh University Press.

Il Luck Egalitarianism, o egualitarismo della sorte, è una teoria etica che cerca di affrontare le disuguaglianze sociali attraverso una distribuzione equa delle opportunità, con particolare attenzione al ruolo della sorte nella vita delle persone.

L'idea fondamentale di tale teoria è che le persone non sono responsabili per le circostanze al di fuori del loro controllo che influenzano la loro vita. Queste circostanze includono fattori come il luogo di nascita, le capacità innate e le condizioni familiari.

In altri termini il Luck Egalitarianism cerca di compensare le disuguaglianze causate da fattori arbitrari legati alla sorte, mentre lascia intatte le differenze che derivano dalle scelte individuali. Cohen nella sua analisi pone l'accento sul "principio di uguaglianza" (Cohen 2009, 15-20) in contrapposizione alla teoria della "giustizia come equità" (Rawls 1999, 63,64) di Rawls.

L'ultima parte dell'elaborato sarà dedicata all'eredità intellettuale lasciata da Cohen all'interno del dibattito riguardante la giustizia distributiva e la sorte; in conseguenza a ciò saranno analizzate le argomentazioni più rilevanti e le teorie attuali sulla giustizia sociale. Verranno esposti in maniera molto sintetica e lineare i pensieri degli autori contemporanei influenzati dalla visione di Cohen e dal pensiero comunitarista⁷.

⁷ Cfr. Macintyre A. (1981), *After Virtue*, South Bend IN: University of Notre Dame Press.

Capitolo 1:

Equità e differenze: un'esplorazione della filosofia politica di John Rawls

1.1 Le critiche alla visione utilitarista

La concezione di giustizia elaborata da John Rawls nel suo libro *Una teoria della giustizia* inizia con una critica incisiva nei confronti dell'etica pubblica utilitarista. Sebbene la teoria utilitarista sia apprezzata per la sua natura costruttiva e la sua connessione intrinseca con una visione di riforma completa delle istituzioni, è contestata per il suo presunto tradimento dell'impegno verso il trattamento equo e rispettoso delle persone in quanto tali⁸. Il principale difetto dell'utilitarismo, che evidenzia la sua mancanza di sensibilità nei confronti della singolarità delle persone, si manifesta nel tentativo di applicare il principio decisionale valido per un individuo in tutta la società. Ciò che può essere giusto e ragionevole per un determinato individuo potrebbe non essere altrettanto equo per la società. Per gli utilitaristi, afferma Rawls:

Esattamente come un individuo fa il bilancio di vantaggi e perdite presenti e future, così una società può fare il bilancio di soddisfazioni e mancanza di soddisfazioni tra i diversi individui. [...]. La giustizia sociale è il principio della prudenza razionale applicato a una concezione aggregata del benessere del gruppo (Rawls 1999, 43).

L'applicazione del criterio di scelta nella società potrebbe avere conseguenze indesiderate per alcuni individui: la società secondo l'approccio utilitarista potrebbe imporre disuguaglianze sia economiche che sociali ad alcuni per la massimizzazione del benessere collettivo. Secondo Rawls, ciò che emerge in modo notevole nell'utilitarismo è la sua mancanza di attenzione verso la questione della giustizia distributiva: "il modo in cui la somma di soddisfazioni è distribuita tra gli individui non conta più del modo in cui un singolo individuo distribuisce le proprie soddisfazioni nel tempo" (Rawls 1999, 45).

⁸ Sul rapporto tra Rawls e l'utilitarismo, cfr. Freeman S. (2006), *Rawls and Utilitarianism*, Cambridge MA: Cambridge University Press.

Da tali affermazioni si riesce a individuare l'importanza che il filosofo pone riguardo le aspettative sociali e individuali di ogni singolo soggetto all'interno della società⁹.

Per l'utilitarismo, sottolinea ancora Rawls:

La natura della decisione presa dal legislatore ideale non è quindi sostanzialmente diversa da quella di un imprenditore che decide come massimizzare il suo profitto producendo questa o quella merce, o da quella di un consumatore che decide come massimizzare la sua soddisfazione acquistando questo o quell'insieme di beni. [...] La decisione corretta è essenzialmente una questione di amministrazione efficiente (Rawls 1999, 46).

L'idea centrale è che, così come un imprenditore cerca di prendere decisioni efficienti per massimizzare il profitto e un consumatore cerca di fare scelte per massimizzare la propria soddisfazione, un legislatore ideale dovrebbe prendere decisioni per massimizzare il benessere o il beneficio complessivo della società. La "decisione corretta" in questo contesto è vista come una questione di amministrazione efficiente, sottolineando l'importanza di prendere decisioni che portino a risultati positivi ed efficienti per la collettività. Rawls non è d'accordo con questo approccio e infatti continua affermando che nell'utilitarismo finisce così per non esserci:

Alcuna ragione di principio per la quale i maggiori vantaggi di alcuni non dovrebbero compensare le minori perdite di altri; o, in termini rilevanti, perché la violazione della libertà di pochi non potrebbe essere giustificata da un maggior bene condiviso da molti (Rawls 1999, 46).

Per Rawls non esiste una giustificazione intrinseca o un principio fondamentale che possa giustificare il fatto che i benefici di alcune persone devono necessariamente compensare le perdite di altre; il solo fatto che alcune persone guadagnino di più o abbiano più risorse non è sufficiente per legittimare gli svantaggi di altri e il benessere collettivo non può essere utilizzato come motivazione per imporre una limitazione delle libertà individuali.

⁹ La questione del benessere individuale in relazione alla giustizia sarà analizzata in modo più accurato nei prossimi paragrafi.

In altri termini Rawls sostiene che l'approccio utilitarista risulta problematico perché potrebbe portare ad un trattamento ingiusto di alcuni individui, privando alcuni di essi dei diritti fondamentali in nome del bene maggiore.

Se nell'ottica utilitaristica la priorità è data all'incremento del benessere collettivo a discapito dei diritti individuali, il modello contrattualista proposto da Rawls, al contrario, si impegna a rispettare le intuizioni comuni che conferiscono priorità alle libertà e ai diritti individuali rispetto al benessere aggregato della società. Dopo aver esaminato l'etica utilitarista, sorge spontanea la seguente domanda: in che modo il filosofo americano cerca di realizzare una società giusta quando attribuisce alle libertà individuali una priorità superiore rispetto al bene della collettività?

1.2 Il velo d'ignoranza: le fondamenta della decisione etica nella original position

È importante sottolineare che la concezione di Rawls non si configura come una teoria del consenso effettivo, bensì come una teoria del consenso ipotetico, che si avvicina all'approccio kantiano del contratto sociale inteso come un ideale regolativo¹⁰. In modo più specifico, Rawls rielabora il concetto di stato di natura presente nelle teorie contrattualiste al fine di identificare i principi di giustizia appropriati per la società. Il filosofo, infatti, afferma che:

Le varie concezioni della giustizia sono il prodotto di differenti nozioni di società, sullo sfondo di visioni contrastanti riguardo alle necessità naturali e alle opportunità della vita umana. Per comprendere a fondo una concezione della giustizia dobbiamo rendere esplicita l'idea di cooperazione sociale da cui essa deriva. Ma, nel far questo, non dobbiamo perdere di vista il ruolo particolare dei principi di giustizia e gli oggetti particolari a cui si applicano (Rawls 1999, 27).

Da queste parole emergono visioni contrastanti sulla natura della società, basate su varie percezioni riguardo ai bisogni innati, ai talenti e alle opportunità. Per comprendere appieno un concetto di giustizia è necessario rendere esplicita l'idea di cooperazione sociale da cui esso

¹⁰ Per maggiori dettagli riguardo la vicinanza contrattualista tra Rawls e Kant, cfr. Pizzoli F. (2004), "Il pensiero politico di John Rawls e le sue ascendenze kantiane", *Filosofia Politica*, 2/2004, pp. 199-228.

scaturisce, tuttavia, nel fare ciò è importante non trascurare il ruolo specifico dei principi di giustizia nel loro ambito d'applicazione.

Per identificare i principi di giustizia Rawls ipotizza una posizione originaria in cui gli individui sono razionali, liberi e uguali e ragionevoli. Questo significa che essi possiedono una propria concezione del bene, inseguono con fervore la propria visione di vita felice e appagante e sono disposti a cooperare. Rawls afferma:

L'idea guida è piuttosto quella che i principi di giustizia per la struttura fondamentale della società sono oggetto dell'accordo originario. Naturalmente questa posizione originaria [...] va piuttosto considerata come una condizione puramente ipotetica [...] i principi di giustizia vengono scelti sotto un velo d'ignoranza (Rawls 1999, 32).

Il filosofo americano teorizza la original position, o posizione originaria. Egli immagina che le persone si trovino in una sorta di situazione immaginaria in cui devono decidere le regole fondamentali della società, senza sapere quale posizione o ruolo avranno nella società stessa che sarà costituita. In questa posizione originaria le persone sono chiamate a raggiungere un accordo originario o un consenso su quali principi di giustizia dovrebbero governare la struttura di base della società; questi principi da loro scelti saranno attuati nella società reale. Nella posizione originaria gli individui possiedono dei vincoli informativi composti dal velo d'ignoranza, e grazie a ciò, essi non sono a conoscenza della loro futura posizione specifica all'interno della società. Il velo d'ignoranza consente agli individui di non conoscere la loro futura posizione dal punto di vista socioeconomico, la loro identità e i loro talenti e quindi è una condizione necessaria affinché gli individui scelgano con cura i principi che governeranno il sistema. La posizione originaria rappresenta uno stato completamente ipotetico, reso possibile da due elementi chiave: il primo consiste nelle circostanze di giustizia, ossia nelle condizioni normali di vita in società che non solo rendono possibile, ma addirittura necessaria la collaborazione tra gli individui, il secondo elemento è rappresentato dal velo dell'ignoranza.

Rawls continua affermando che:

Naturalmente nessuna società può essere uno schema di cooperazione a cui gli uomini partecipano volontariamente in senso letterale, ognuno nasce in una certa

società e in una particolare posizione e la natura di questa posizione influenza concretamente le sue aspettative nella vita (Rawls 1999, 34).

Rawls sostiene che qualsiasi individuo nasce in una determinata società e occupa una posizione specifica all'interno di essa. La natura di questa posizione, che può essere influenzata da fattori come la classe sociale, l'etnia, la cultura o altri aspetti, ha un impatto tangibile sulle aspettative e sulle opportunità che un individuo può sperimentare nella vita; grazie alla posizione originaria si riesce a limitare la sorte che deriva dalla lotteria sociale e naturale¹¹.

In questo modo, Rawls elabora una sorta di condizione originaria costituita da individui dotati di varie prospettive sulla realizzazione del bene e tali individui grazie alla propria non conoscenza della loro condizione futura si accorderanno su principi di giustizia che costituiranno i principi cardine di una società giusta.

La condizione fondamentale del velo di ignoranza garantisce che, durante la scelta dei principi, nessuno sarà favorito o penalizzato a causa di circostanze casuali o accidentali. Questa condizione è progettata specificamente per eliminare gli effetti della sorte, come la casualità di nascere in un luogo o ambiente specifico anziché in un altro. In tale contesto di neutralità i contraenti sceglieranno dei principi di giustizia, secondo Rawls, più ragionevoli rispetto ad un contesto in cui sia assente il velo d'ignoranza.

Esistono due approcci principali per derivare e giustificare i principi di giustizia che gli individui adotteranno.

Il primo metodo è quello deduttivo, che viene utilizzato nella posizione originaria. In tale metodo, i principi di giustizia sono scelti in modo equo da parti che si trovano in circostanze equamente favorevoli. È ragionevole e razionale, secondo Rawls, che, se nessuno conosce il ruolo che ricoprirà nella società, cercherà di garantire che nessuno venga svantaggiato.

Il secondo criterio è chiamato metodo coerentista o dell'equilibrio riflessivo.

Questo metodo ricerca la coerenza tra giudizi morali ponderati - specifici, individuali e contingenti - e principi morali in generale.

¹¹ Per maggiori informazioni sulla lotteria sociale e naturale cfr. Rousseau J.J. (1762), *Du contrat social: ou principes du droit politique*, Amsterdam; trad. It a cura di Gatti R., *Il contratto sociale*, Cles (TN): BUR Rizzoli, 2019.

I giudizi morali ponderati rappresentano le massime etiche che un individuo esprime nelle circostanze più propizie dal punto di vista emotivo e cognitivo, quando la sua mente è in uno stato superiore di riflessione e saggezza morale. Questi giudizi non sono perfetti e devono quindi essere bilanciati con ciò che esprimono nella posizione originaria, sotto il velo dell'ignoranza.

I principi sono formulati in modo formale, generale e universale. Questa caratteristica consente la loro applicazione in ogni epoca e contesto di sviluppo, a condizione che il sistema sociale cui sono applicati si trovi al di fuori dei limiti di estrema carenza o abbondanza di risorse; in presenza di tali estremi, la cooperazione sociale basata su queste regole di giustizia potrebbe rivelarsi impossibile o priva di significato. Le posizioni di Rawls sottolineano l'importanza di evitare discriminazioni e privilegi ingiusti. Questo approccio mira a costruire una base equa per la cooperazione sociale, promuovendo la giustizia come equità¹² e sostenendo un ordine sociale che tenga conto delle diversità, senza privilegiare alcun gruppo specifico. In questo modo, la posizione originaria di Rawls contribuisce a fornire un fondamento teorico robusto per la costruzione di società più giuste e inclusive.

Nei paragrafi successivi, saranno esaminati i principi fondamentali che sono destinati a guidare l'organizzazione e il funzionamento della società. Saranno analizzate in dettaglio le basi concettuali di tali principi, con una focalizzazione sulle loro implicazioni per la costruzione di un ordine sociale giusto ed equo.

1.3 Tra principi e concetti: l'intreccio della concezione del bene e del giusto

Rawls afferma che: “La giustizia è la prima delle virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero” (Rawls 1999, 25). Il filosofo sottolinea l'importanza della giustizia come principio cardine all'interno delle strutture sociali e indica che, per avere una società equa e armoniosa, la giustizia deve essere posta al primo posto tra le virtù considerate nelle istituzioni sociali. Inoltre, paragona la ricerca della giustizia nella società alla ricerca della verità nei sistemi di pensiero che, per l'autore, devono essere guidati dalla continua e insistente ricerca del vero. Per Rawls la giustizia si focalizza esclusivamente sulla struttura con cui le istituzioni sociali assegnano diritti e responsabilità fondamentali, incidendo sulla distribuzione dei benefici comuni. La giustizia in questo contesto non si

¹² Justice as fairness o giustizia come equità è un tema che verrà trattato in maniera specifica nei prossimi paragrafi e verrà messo in discussione più volte durante tutto l'elaborato.

occupa delle azioni o dei giudizi individuali o collettivi né si limita a situazioni specifiche, ma fa riferimento a come avviene globalmente la suddivisione di ricchezze e titoli.

Rawls pone l'accento sulla creazione di un contesto sociale in cui le regole siano intrinsecamente giuste, fornendo così il terreno fertile per associazioni e individui per partecipare in modo etico, influenzando positivamente il sistema nel suo complesso.

L'autore americano nella sua concezione ideale di società propone due principi fondamentali posti al di sopra di qualunque cosa. Tali principi sono il principio di uguale libertà, il principio di uguaglianza delle opportunità e il principio di differenza e sono così formulati:

Primo principio: ogni persona ha un eguale diritto al più ampio sistema totale di eguali libertà fondamentali, compatibilmente con un simile sistema di libertà per tutti;
secondo principio: le ineguaglianze economiche e sociali devono essere: a) per il più grande beneficio dei meno avvantaggiati, compatibilmente con il principio del giusto risparmio, e b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di equa eguaglianza di opportunità (Rawls 1999, 76).

La teoria di Rawls si contrappone, come precedentemente evidenziato¹³, alla teoria utilitarista del bene comune, sostenendo che la perdita di libertà di qualcuno non può essere giustificata dalla concessione di un bene maggiore per qualcun altro. Tali caratteristiche la rendono una teoria deontologica della giustizia¹⁴, contraria alle dottrine teleologiche¹⁵ dell'utilitarismo. Rawls propone un concetto di giustizia basato su un principio di uguaglianza universale, che tiene conto della posizione sociale e dell'accesso alle risorse, e tale principio prevede che le disuguaglianze siano giustificate solo se a vantaggio dei meno privilegiati, contribuendo così a ridurre la disuguaglianza sociale ed economica. Questa prospettiva si differenzia dall'utilitarismo, in quanto pone l'accento sulla protezione dei diritti individuali e sulla riduzione delle disparità sociali. Rawls sostiene che la giustizia deve essere indipendente

¹³ Per maggiori dettagli su ciò invito a rivedere il primo paragrafo del capitolo intitolato: critica all'etica utilitarista.

¹⁴ Una teoria deontologica della giustizia è un approccio etico alla giustizia che si basa sui doveri morali intrinseci e su principi fondamentali. Cfr. Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Riga: Johann Friedrich Hartknoch; trad. It. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bari: Economica Laterza, 1997.

¹⁵ Una teoria teleologica considera l'azione moralmente giusta se produce la massima felicità per il maggior numero possibile di persone. Cfr. Morcavallo D. (1999), *L'utilitarismo classico. Bentham, Mill, Sidgwick*, Napoli: Liguori.

dalle scelte individuali di felicità, dato che essa riguarda la distribuzione equa dei beni sociali e delle opportunità. La giustizia per il filosofo americano non può essere definita in base al conseguimento della felicità personale, ma deve garantire un'equa distribuzione delle risorse e dei benefici all'interno della società. Nella filosofia politica rawlsiana è evidente una totale differenziazione tra i concetti di giusto e di bene, infatti, Rawls afferma:

Una volta che principi di giustizia sono stati scelti non c'è alcun bisogno di proporre una descrizione del bene che imponga l'unanimità su tutti gli standard della scelta razionale (Rawls 1999, 56).

Rawls sottolinea che, una volta che i principi di giustizia saranno scelti, non sarà necessario imporre una visione specifica del "bene" che sia universalmente accettata da tutti; in questo modo si cerca di eludere una concezione specifica del bene, poiché le persone potrebbero avere concezioni diverse del bene in base alle loro convinzioni etiche, culturali o religiose. Inoltre, per lo studioso qualsiasi individuo è libero di perseguire la propria concezione del bene come meglio crede senza interferenze e nel rispetto della propria libertà e di quella altrui.

1.4 Giustizia come equità: il patto sulla distribuzione dei beni

La filosofia politica insegna agli studiosi che formulare validi principi di giustizia non è un'impresa semplice. Numerosi filosofi nel corso della storia hanno intrapreso il complesso compito di definire principi di giustizia, ma spesso hanno incontrato difficoltà nel fornire soluzioni universalmente accettate e soddisfacenti. Diversi studiosi hanno tentato di delineare principi di giustizia, ciascuno attraverso l'obiettivo di paradigmi filosofici distinti. Mentre alcuni si sono avvicinati al tema con una prospettiva contrattualista, altri hanno adottato una visione realista, mentre altri ancora hanno esplorato l'ambito marxista della società, ciascuno contribuendo a un mosaico di approcci che riflettono la complessità e la varietà delle prospettive sulla giustizia e sulla sorte. L'approccio di John Rawls emerge come una rilevante innovazione e costituisce un pilastro fondamentale nel panorama filosofico-politico. La sua prospettiva rappresenta una svolta significativa, introducendo nuovi paradigmi e riflessioni che hanno profondamente influenzato la comprensione contemporanea della giustizia sociale e politica.

Come ampiamente riconosciuto, Rawls suggerisce di affrontare la problematica agendo con saggezza e razionalità, ricorrendo all'esperimento mentale della posizione originaria e questo implica un approccio riflessivo e ponderato alla risoluzione della questione in esame¹⁶.

Gli individui nella condizione originaria si troveranno a contemplare l'interrogativo: in assenza di conoscenza delle nostre innate doti e predisposizioni (quali il colore della pelle, l'intelligenza, la propensione al rischio, ecc.), della nostra posizione sociale (sia in termini di ricchezza che di occupazione), dei nostri interessi specifici e delle nostre particolari concezioni del bene, quali sarebbero i principi di giustizia che sceglieremmo?

Prima di fornire una risposta a questo interrogativo, è necessario esaminare attentamente due questioni preliminari. La prima di queste è la seguente: nel contesto della posizione originaria, in cui siamo ignari dei nostri interessi specifici, come possiamo garantire la tutela delle nostre prerogative? Per risolvere questa problematica, Rawls assegna a tutti gli individui nella posizione originaria un interesse di elevato ordine, focalizzato sullo sviluppo e sull'esercizio di due capacità fondamentali. La prima consiste nella capacità di concepire, riesaminare e perseguire una dottrina del bene, ossia un sistema di fini ultimi. Se una prospettiva non favorisce adeguatamente lo sviluppo di questa capacità nelle persone, consentendo loro di elaborare un proprio piano di vita e di cercare di realizzarlo, sorge ragionevolmente l'interrogativo sulla sua legittimità. La seconda capacità è invece legata alla capacità di rispettare le norme derivanti dai principi di giustizia. Se esistono valide ragioni per ritenere che una concezione, una volta instaurata, non sarebbe in grado di promuovere un sufficiente senso di giustizia nei cittadini, spingendoli al rispetto delle sue istituzioni, allora tale concezione non potrebbe mai stabilirsi per le giuste ragioni, pertanto, impegnarsi per la sua realizzazione sarebbe irragionevole.

Vi è una terza questione che riguarda la distribuzione equa dei beni nella società. La definizione dei principi di giustizia e la scelta dei beni da distribuire sono di importanza fondamentale; infatti, si deve trovare un modo pratico per bilanciare le aspettative di ogni individuo. Esaminare ogni singolo bene distribuibile sarebbe impraticabile, quindi si propone di concentrarsi su ciò che Rawls chiama "beni primari"(Rawls 2001, 66). Questi beni sono le condizioni sociali e i mezzi essenziali che consentono ai cittadini di sviluppare ed esercitare appieno le loro capacità fondamentali.

¹⁶ Non mi soffermerò ulteriormente sulle questioni della posizione originaria e del velo d'ignoranza, per ulteriori dettagli su tali questioni invito a rivedere i paragrafi precedenti.

Nella filosofia politica, uno dei compiti principali è quello di trovare un modo per distribuire equamente i beni nella società. Questo problema è cruciale e richiede molta attenzione per essere risolto in modo giusto. Rawls propone di focalizzare l'attenzione sui beni primari, che sono le condizioni sociali e i mezzi essenziali che permettono ai cittadini di svilupparsi e di esprimere le proprie capacità. Questo concetto è importante perché non si tratta solo di distribuire denaro, ma di garantire a tutti la possibilità di svilupparsi e di vivere appieno la propria vita. La lista dei beni primari suggerita dal filosofo statunitense comprende una serie di elementi che sono considerati fondamentali per il benessere e l'equità nella società. Questi includono libertà fondamentali, come la libertà di movimento e di lavoro, opportunità di accesso alle posizioni di responsabilità nelle istituzioni politiche ed economiche, reddito, ricchezza, tempo libero e basi sociali del rispetto di sé. Queste basi sociali si riferiscono alle caratteristiche della struttura di base della società che sono indispensabili per acquisire un senso di proprio valore e autostima. Rawls afferma che il rispetto di sé è fondamentale perché “se non rispettiamo noi stessi può sembrarci che non valga mai la pena di fare alcunché, e anche se certe cose hanno valore per noi ci manca la volontà di perseguirle” (Rawls 1999, 417).

L'introduzione di questo elenco permette a Rawls di risolvere il difficile problema dei confronti interpersonali tra gli interessi dei cittadini. Razionalmente, i cittadini desiderano ottenere più beni primari anziché meno, ma questo solleva la questione di come distribuire equamente questi beni fondamentali in una società. Rawls suggerisce che tali risorse dovrebbero essere distribuite in modo che massimizzino le aspettative di coloro che hanno meno, garantendo così un livello accettabile di vita per tutti i membri della società. Questo concetto è al centro della sua teoria della giustizia come equità, che mira a promuovere un sistema di distribuzione equa dei beni primari per garantire le medesime opportunità per tutti gli individui della società.

Risolti questi problemi ha senso tornare alla domanda sui principi di giustizia¹⁷.

Mi sembra giusto chiarire che la teoria di Rawls non parla in modo chiaro di un terzo principio di giustizia, ma leggendo e analizzando le sue opere principali si può teorizzare un principio rivolto alle nuove generazioni.

¹⁷ I due principi di giustizia fondamentali sono stati analizzati nei paragrafi precedenti, in questa parte di elaborato mi concentro solamente sul terzo per fare dei ragionamenti riguardanti le nuove generazioni.

Il principio del giusto risparmio richiama la necessità di gestire saggiamente le risorse attuali senza compromettere irreversibilmente le opportunità sociali ed economiche delle generazioni future. Questo implica l'adozione di politiche e pratiche sociali che equilibrino le esigenze immediate con la conservazione delle risorse e della qualità della vita per le generazioni a venire. La problematica che si pone da questo punto di vista è che la sorte svolge un ruolo fondamentale: ci saranno all'interno della società alcuni individui che grazie alla sorte erediteranno delle risorse maggiori rispetto ad altri, e così facendo non avranno accesso alle stesse opportunità professionali e sociali¹⁸.

La riflessione critica nei confronti della teoria di Rawls non si esaurisce nella sola voce degli egualitaristi della fortuna in merito alla sorte, infatti, tra i suoi più acuti detrattori figura Robert Nozick, il quale dedica particolare attenzione all'analisi del ruolo dello stato nell'approccio rawlsiano. La critica di Nozick si erge come un pilastro erudito, proponendosi di sottolineare le fragilità concettuali della visione di giustizia proposta da Rawls, concentrandosi in particolare sulle implicazioni eccessivamente stataliste che emergono dall'analisi del celebre filosofo della giustizia distributiva.

¹⁸ Analizzerò meglio la problematica nel capitolo dedicato a Cohen, in questa parte della ricerca l'ho solo accennata e introdotta.

Capitolo 2:

La visione politica di Robert Nozick: tra libertarismo e stato minimo

2.1 Dallo stato di natura allo stato minimo

Il pensiero politico di Robert Nozick rappresenta un progetto teorico basato sull'individualismo. Nel suo trattato magistrale intitolato *Anarchia, Stato e Utopia* il filosofo intraprende una riflessione profonda sui dilemmi essenziali concernenti la costruzione di una società ideale. L'analisi dei concetti di anarchia, stato e utopia nelle loro forme originarie si trasforma non solo in un'indagine teorica approfondita, ma si estende anche a una proposta concreta e ben delineata: l'istituzione di uno stato minimo.

Nozick teorizza uno stato di natura originario in cui non è presente l'entità statale, la domanda che Nozick si pone è la seguente:

“La questione fondamentale della filosofia politica, precedente ogni interrogativo su come organizzare lo stato, è se debba mai esistere uno stato. Perché non l'anarchia?” (Nozick 1974, 27). Nello stato di natura secondo Nozick ci sono delle problematiche già analizzate da studiosi come Hobbes e Locke, e tali problematiche porterebbero gli individui a costituire un'entità statale¹⁹. Nel pensiero hobbesiano le persone stipulano un contratto sociale per la difesa del diritto alla vita; invece, nel pensiero lockiano gli individui stipulano un contratto grazie al quale costituiscono un governo civile per difendere i tre diritti fondamentali: il diritto alla vita, il diritto di proprietà e il diritto alla libertà²⁰.

Nozick dipinge lo stato di natura come un ambiente primordiale, dove gli individui godono di una libertà senza limiti, ma sono soggetti alla mancanza di un'autorità sovrana che possa assicurare il rispetto dei diritti e risolvere le controversie. In questa condizione, emerge il pericolo latente di ingiustizia, incertezza e vulnerabilità alle aggressioni altrui.

In risposta a questo scenario caotico, Nozick ipotizza che gli individui, mossi da un calcolo razionale degli interessi, siano propensi a creare delle consorterie protettive.

¹⁹ Cfr. Hobbes T. (1651), *Leviathan*, Londra: Andrew Crooke; trad. It. *Leviatano*, Milano: Rizzoli, 2016; Locke J. (1689), *Two Treatises of Government*, Londra: Awnsham Churchill; trad.it. *I due trattati sul governo*, Torino: UTET, 2010.

²⁰ Non mi soffermerò in maniera approfondita sui pensieri di Locke e Hobbes riguardo allo stato di natura, per maggiori informazioni cfr. Fiorentini F. (2008), “Con e oltre Thomas Hobbes: lo stato di natura in John Locke”, *Annali del Dipartimento di Filosofia*, 14/2008: 53-70.

Queste associazioni, dalle forme più disparate, perseguono il fine primario di salvaguardare i diritti e la proprietà degli individui, fungendo da baluardo contro le minacce esterne. Possibili manifestazioni di tali organizzazioni comprendono milizie private, comunità autarchiche o altre forme di cooperazione volontaria, destinate a stabilire un ordine relativo in un contesto altrimenti privo di garanzie istituzionali.

Nozick, infatti, afferma che:

Gruppi di individui possono formare associazioni per la protezione reciproca: tutti risponderanno alla richiesta di aiuto di chiunque tra i membri per accorrere in sua difesa o farne rispettare i diritti. L'unione fa la forza (Nozick 1974, 35).

Nello scenario primordiale dello stato di natura, la razionalità guida gli individui a una consapevole ricerca di protezione e sicurezza. In questo contesto, emergono spontaneamente varie agenzie protettive, come comunità autonome o organizzazioni di difesa private, dove gli individui si raggruppano strategicamente. Queste associazioni fungono da bastioni di tutela per garantire i diritti individuali e fornire una risposta efficace alle eventuali controversie che potrebbero sorgere.

Cosa accadrà, però, in caso di “conflitto tra clienti di agenzie diverse”? (Nozick 1974, 38).

In tale situazione per il filosofo sono diversi gli scenari possibili, il primo è il seguente:

In tali situazioni si verificherebbero scontri tra le forze delle due agenzie. Una delle due esce sempre vittoriosa da questi scontri. I clienti dell'agenzia perdente si trovano così a essere mal protetti con i clienti dell'agenzia vincente, e pertanto abbandonano la loro agenzia per entrare in affari con la vincente (Nozick 1974, 38).

Nello scenario appena descritto si assiste alla creazione di una associazione protettiva dominante rispetto alle altre associazioni, e l'agenzia dominante avrà un potere di protezione su tutti gli individui di una specifica area geografica. Nel secondo scenario invece:

Una delle due agenzie concentra il suo potere in un'area geografica, l'altra in una zona diversa. Ciascuna vince gli scontri che hanno luogo vicino al proprio centro di potere, stabilendo così un certo gradiente. Le persone che hanno a che fare con un'agenzia,

ma vivono sotto il potere dell'altra, o si spostano più vicino al quartier generale della propria agenzia o diventano clienti dell'altra agenzia protettiva (Nozick 1974, 38).

Il risultato della controversia è identico a quello descritto in precedenza, per il filosofo più agenzie protettive non possono cooperare in una stessa area geografica e, in conseguenza a ciò, una delle due agenzie protettive smetterà di esistere.

L'ultimo scenario analizzato da Nozick è il seguente:

Le due agenzie combattono regolarmente e spesso. Vincono e perdono in misura più o meno uguale, e i loro membri dispersi sul territorio hanno frequenti occasioni di contatti e dispute reciproche [...]. In ogni caso, per evitare scontri frequenti, costosi e rovinosi, le due compagnie, eventualmente mediante i loro organi esecutivi, si accordano per risolvere pacificamente quei casi in cui giungono a giudizi differenti. Convengono di istituire un giudice o un tribunale terzo al quale rivolgersi quando i loro rispettivi giudizi divergono, e di attenersi alle sue decisioni (Nozick 1974, 39).

Nell'ultimo scenario si assiste, quindi, ad un sistema in cui sono presenti due agenzie differenti ma che si accordano sul sistema giudiziario competente riguardo le controversie. In tutti gli scenari analizzati il risultato è sempre il medesimo: tutti gli individui sono giudicati e controllati da un sistema di regole vincolanti, decise o da una sola agenzia protettiva, o da diverse agenzie protettive in una determinata area geografica. Razionalmente si può affermare che da un sistema di pura anarchia si passa ad un sistema che Nozick chiama "gruppo di stati minimi" (Nozick 1974, 39).

Secondo il filosofo, però, l'associazione o le associazioni protettive predominanti non compongono il cosiddetto stato; per la creazione di un soggetto definibile come entità statale sono necessarie alcune caratteristiche. Formulare condizioni sufficienti per l'esistenza dello stato non è un compito semplice e immediato, ma molto complicato. La prima condizione da soddisfare riguarda il monopolio dell'utilizzo della forza, infatti, Nozick afferma che:

Per i nostri scopi, si potrebbe proseguire dicendo che una condizione necessaria per l'esistenza di uno stato è che esso (una persona o organizzazione) annunci che punirà

come meglio saprà (tenendo conto dei costi che ciò comporta, della praticabilità, delle agende alternative più importanti e così via) chi venga sorpreso a usare la forza senza il suo permesso esplicito (Nozick 1974, 46).

Il diritto a punire di cui parla Nozick è il medesimo di cui parla John Locke²¹, le agenzie protettive teorizzate nello stato di natura di Nozick non possiedono questo diritto, il monopolio della forza lo possiede solamente l'entità statale in quanto tale.

La seconda ragione per cui il sistema di agenzie protettive non può essere equiparato ad uno stato per Nozick è che:

Al suo interno è protetto solo chi paga per esserlo; inoltre, si possono acquisire gradi diversi di protezione. [...] La protezione e la garanzia effettiva dei diritti delle persone sono trattati come un bene economico fornito dal mercato, allo stesso modo di altri beni importanti come cibo e vestiario. Tuttavia, secondo l'usuale concezione dello stato, ogni persona che vive entro i suoi confini geografici (talvolta anche se viaggia al loro esterno) ottiene (o almeno ha titolo di ottenere) la sua protezione (Nozick 1974, 46-47).

La prospettiva di Nozick solleva interrogativi interessanti riguardo all'equità e all'accessibilità della protezione dei diritti all'interno di un sistema basato sul libero mercato delle agenzie protettive. Poiché la protezione diventa un bene economico soggetto alle leggi della domanda e dell'offerta, le persone con maggiori risorse finanziarie potrebbero ottenere una protezione migliore e più estesa rispetto a coloro che sono meno abbienti. Da queste affermazioni lo studioso sembra criticare la mancanza di equità all'interno del sistema liberale delle agenzie protettive, ma continuando l'analisi si osserverà come in realtà Nozick difenda tale sistema basato sul liberalismo e sulla concorrenza sfrenata degli individui riguardante la protezione. Robert Nozick con il proseguire della sua opera analizza diverse tipologie di ordinamenti sociali.

²¹ Non mi soffermerò sul diritto a punire teorizzato da Locke, per maggiori dettagli cfr. Silvestrini G. (2015), "Fra diritto di guerra e potere di punire: il diritto di vita e di morte nel Contratto sociale", *Rivista di storia della filosofia*, LXX (1): 125-141.

La prima tipologia di stato che prende in esame il filosofo è:

Un ordinamento sociale intermedio tra lo schema di associazioni protettive private e lo stato guardiano notturno. Poiché lo stato guardiano notturno è spesso detto minimo, chiameremo quest'altro ordinamento stato ultraminimo (Nozick 1974, 48).

Lo stato ultraminimo possiede il monopolio di ogni uso della forza e grazie a tale monopolio ha il compito di difendere i cittadini dalle aggressioni fisiche e dai torti che potrebbero subire. La problematica dell'ordinamento ultraminimo è che "chi non compra un contratto di monopolio non ottiene protezione" (Nozick 1974, 48). Secondo Nozick, però, gli individui che scelgono di non acquistare un contratto di protezione potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio in caso di conflitti e aggressioni. Questa problematica solleva domande etiche e pratiche riguardo alla giustizia e all'equità nell'ordinamento ultraminimo, si potrebbe creare un sistema sociale totalmente basato sulla protezione in cambio di finanziamenti, e in conseguenza a ciò, ci sarebbero degli individui che non possedendo risorse finanziarie sufficienti sarebbero in una situazione di vulnerabilità. Sebbene l'ordinamento ultraminimo miri a massimizzare la libertà individuale limitando al minimo l'intervento governativo, questa visione solleva preoccupazioni riguardo alla possibilità di disparità di trattamento e accesso alla protezione, a seconda delle risorse finanziarie a disposizione dei singoli individui. Nozick continua la sua analisi dando una definizione di stato minimo, che è la seguente:

Lo stato minimo (guardiano notturno) è equivalente allo stato ultraminimo con l'aggiunta di un sistema di buoni [...]. In questo sistema si danno a tutti, o anche solo ad alcuni (per esempio, quelli che versano in condizioni di bisogno) buoni finanziamenti dalle tasse da usarsi solo per l'acquisto di una polizza di protezione dello stato ultraminimo (Nozick 1974,48).

In questo modo i buoni finanziati dalle tasse consentirebbero alle persone che si trovano in condizioni di bisogno o che non possono permettersi di pagare una polizza di protezione di ottenere comunque una copertura di base. Tuttavia, è importante notare che questa proposta solleva alcune questioni pratiche e teoriche, per esempio, come si determinerebbe chi ha

diritto a ricevere questi buoni? Quali sarebbero i criteri per stabilire chi è in condizioni di bisogno? Come verrebbe finanziato questo sistema?

Inoltre, si potrebbe pensare che il sistema dei buoni per la protezione sia redistributivo; Nozick affronta la questione della redistribuzione analizzandola nel seguente modo:

Dire che un'istituzione che preleva denaro dagli uni per darlo agli altri è redistributiva dipenderà dalle ragioni per cui pensiamo che si comporti in questo modo. Restituire denaro rubato o risarcire violazione di diritti non sono ragioni redistributive (Nozick 1974, 49).

Secondo il filosofo lo stato dovrebbe redistribuire esclusivamente le risorse finanziarie che riguardano il diritto alla protezione non intervenendo sulle risorse economiche che impattano sulla posizione sociale degli individui all'interno della società. Emerge una continuità con il pensiero kantiano che evidenzia la centralità della libertà individuale nei confronti di qualsiasi forma di intervento coercitivo che abbia come fine l'imposizione di un determinato comportamento²².

La visione di Nozick rappresenta la massima espressione del libertarismo nel contesto della filosofia politica²³. Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo sul dibattito politico e filosofico, contribuendo a definire e a difendere i principi fondamentali del libertarismo moderno. Dopo aver analizzato le idee su cui si fonda la filosofia libertaria sorgono spontanee delle domande: una concezione dello stato con poteri ridotti al minimo sarebbe realizzabile? Quali principi fondamentali guiderebbero questo ordine sociale, e sarebbero sufficienti per creare una società in cui anche le persone meno fortunate, con minori risorse a disposizione, possano perseguire i propri obiettivi?

²² Cfr. Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitte*, Riga: Johann Friedrich Hartknoch; trad. It. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bari: Economica Laterza, 1997.

²³ Mi sembra corretto precisare che l'approccio libertario e del ruolo molto limitato dello stato è stato anche discusso in altre discipline e da altri studiosi cfr. Hayek V. F. (1944), *The road to serfdom*, Londra: Routledge & Kegan Paul Ltd; trad. it. *La via della schiavitù*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2011.

2.2 Principi fondamentali della dottrina dello stato minimo

Nozick individua dei principi fondamentali che possiedono il compito di governare l'ordine sociale e politico. Il primo principio cardine preso in esame è il principio di equità²⁴ che secondo il filosofo libertario ha molte criticità. Nozick afferma che:

L'accettazione dei benefici (anche quando non prende la forma di un impegno tacito o espresso a cooperare) è sufficiente, secondo questo principio, a vincolare una persona (Nozick 1974, 108).

Per comprendere meglio questo principio, è utile considerare un esempio ipotetico: si consideri un'ipotetica situazione in cui un individuo risiede in un territorio governato da un'organizzazione statale che offre servizi di protezione e sicurezza. Se quest'individuo usufruisce di tali servizi senza manifestare un'esplicita opposizione o senza tentare di evitarli, secondo la concezione di Nozick, potrebbe essere considerato implicitamente vincolato dalle regole e dalle norme stabilite da tale organizzazione. Questo accordo implicito deriverebbe dal fatto che l'individuo, beneficiando dei servizi offerti dallo Stato senza opporsi attivamente, potrebbe essere ritenuto ad accettare, seppur tacitamente, l'autorità e l'imposizione delle regole da parte di quest'ultimo, anche se non ha espresso un consenso esplicito a essere soggetto a tali regole. In questo modo, l'accettazione dei benefici forniti dallo Stato può essere interpretata come un'implicita adesione alle normative e un tacito accordo a conformarsi alle istituzioni e alle autorità stabilite, sebbene non vi sia stato un consenso esplicito. Inoltre, secondo Nozick:

Non esiste una distribuzione centrale, una persona o gruppo autorizzati a controllare tutte le risorse e a decidere congiuntamente come devono essere ripartite. Quel che ciascuna persona riceve, lo riceve da altri che glielo danno in cambio di qualcosa, oppure in dono (Nozick 1974, 163).

²⁴ Il principio di equità è preso in esame da Nozick per criticare la teoria rawlsiana. Ho esposto la visione di Rawls riguardo l'equità nel capitolo precedente ma per maggiori informazioni cfr. Rawls J. (1999), *A Theory of Justice*. Revised Edition, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.

Secondo il filosofo in una società giusta le risorse non sono ridistribuite tra i soggetti da un'autorità centrale ma scambiate e condivise tra essi attraverso transazioni libere e volontarie. Tale idea sulla giustizia sociale e sulla redistribuzione delle risorse è collegata alla teoria economica di Adam Smith²⁵.

La seconda teoria che per Nozick è fondamentale è la teoria del titolo valido che per lo studioso è formata da tre argomenti principali:

1. Una persona che acquisisce un possesso in conformità al principio di giustizia nelle acquisizioni ha titolo a quel possesso.
2. Una persona che acquisisce un possesso in conformità al principio di giustizia nei trasferimenti, da qualcun altro che ha titolo a quel possesso, ha titolo a quel possesso.
3. Nessuno ha titolo a un possesso se non mediante (ripetute) applicazioni di 1 e 2 (Nozick, 1974, 164-165).

Il primo argomento riguarda l'acquisizione delle risorse o dei beni non posseduti. Se una persona ottiene il titolo a possedere un bene con "mezzi legittimi" (Nozick 1974, 165) allora nessuna autorità può violare il diritto di proprietà di quella persona imponendole misure coercitive sul bene o sulla risorsa. Qualsiasi intervento statale, seppur minimo o redistributivo, violerebbe il diritto di proprietà dell'individuo. Ma con quali mezzi un soggetto può acquisire in modo legittimo un bene non posseduto da nessuno? Quando e in che misura un'acquisizione risulta legittima e quando no? Nozick menziona la teoria lockiana affermando che:

Per Locke i diritti di proprietà su di un oggetto privo di possessore hanno origine quando qualcuno vi mescola il suo lavoro. [...] La proprietà si infila in tutto il resto (Nozick 1974, 186-187).

Secondo la filosofia di John Locke, la nascita dei diritti di proprietà su risorse inizialmente comuni avviene attraverso l'azione umana, in particolare il lavoro. Locke sostiene che, quando un individuo investe il proprio lavoro in una risorsa naturale precedentemente non

²⁵ Cfr. Smith A. (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, William Strahan e Thomas Cadell: Londra; trad.it. a cura di Bagiotti A., Bagiotti T., *La ricchezza delle nazioni*, Torino:Utet, 2017.

posseduta, essa diventa, per diritto, sua proprietà. Questo concetto mette in luce il potere trasformativo del lavoro umano: attraverso l'impegno e la creatività dell'individuo, la risorsa naturale si trasforma, acquisendo un valore che prima non possedeva.

Inoltre, secondo Locke, il diritto di proprietà non si limita alla risorsa stessa, ma si estende anche ai frutti del lavoro. Questo significa che non solo la risorsa diventa proprietà dell'individuo che vi ha investito il proprio lavoro, ma anche tutto ciò che deriva direttamente o indirettamente da tale lavoro diventa parte integrante della sua proprietà legittima.

Per Locke, la proprietà non è semplicemente una questione di possesso fisico, ma è strettamente legata all'azione umana e al lavoro che trasforma le risorse. Il concetto di lavoro che rende proprietà²⁶ rappresenta un fondamento chiave della sua teoria politica, sottolineando il legame essenziale tra l'individuo e la proprietà che deriva dal suo impegno e dalla sua fatica. Robert Nozick aggiunge alla teoria lockiana il “principio del titolo trasferibile” (Nozick 1974, 164-165) sottolineando che i diritti di proprietà possono essere trasferiti volontariamente da un individuo a un altro attraverso scambio o donazione. Questo amplia il concetto di acquisizione originaria della proprietà, consentendo trasferimenti volontari tra individui che sono altrettanto legittimi quanto il proprietario originario.

Un ulteriore principio che il filosofo americano espone è il “principio di giustizia nelle trasferenze” (Nozick 1974, 165) che enfatizza l'importanza della giustizia nei trasferimenti volontari di proprietà tra individui. Tale principio afferma che un trasferimento di proprietà è legittimo solo se avviene volontariamente, senza coercizione o inganno, e se il trasferente ha un titolo legittimo sulla proprietà in questione, ciò implica che entrambe le parti coinvolte devono dare il loro consenso libero e informato al trasferimento e che nessuno dei diritti di proprietà preesistenti deve essere violato nel processo. Il principio di giustizia nelle trasferenze fornisce una guida per determinare la legittimità e la moralità dei trasferimenti di proprietà nella società, contribuendo così a stabilire una base per la giustizia e i diritti di proprietà nell'ambito della società politica.

L'ultimo principio che Nozick espone è il principio di rettificazione (Nozick 1974, 166) che configura a tutti gli effetti le azioni che lo stato può intraprendere. Come visto precedentemente il filosofo sostiene che, se si può tracciare la proprietà di una risorsa fino a

²⁶ Cfr. Locke J. (1689), *Two Treatises of Government*, Londra: Awnsham Churchill; trad.it. *I due trattati sul governo*, Torino: UTET, 2010.

un punto in cui l'acquisizione è avvenuta in modo lecito e giusto (ad esempio, attraverso il lavoro o lo scambio volontario), allora quella proprietà è legittima.

Tuttavia, Nozick riconosce che molte delle distribuzioni di ricchezza e di risorse che potrebbero presentarsi all'interno della società sono il risultato di ingiustizie storiche, come lo sfruttamento, il furto, o l'usurpazione. Il principio di rettificazione suggerisce che, se è possibile individuare chiaramente ingiustizie storiche nella distribuzione corrente di risorse, allora dovrebbero essere prese misure per correggerle. Lo stato o l'autorità che ha il compito correttivo, però, non ha dei limiti da rispettare, la rettificazione non deve essere estesa oltre il punto in cui si iniziano a violare i diritti delle persone che possiedono le risorse o i beni acquisiti in maniera illegittima. Il principio di rettificazione di Nozick svolge un ruolo cruciale nel suo argomento a favore dello stato minimo, poiché suggerisce che il compito principale del governo dovrebbe essere quello di garantire i diritti di proprietà e di far rispettare i contratti, piuttosto che intraprendere ampie azioni redistributive.

Per l'autore le disuguaglianze economiche e sociali non rappresentano necessariamente una fonte di ingiustizia, al contrario, egli sostiene che molte disuguaglianze economiche possono essere il risultato di processi di scambio libero e volontario, e pertanto non sono intrinsecamente ingiuste. Nozick crede che le persone abbiano diritto ai frutti del proprio lavoro e agli oggetti che hanno acquisito attraverso lo scambio volontario e le transazioni legittime, pertanto, se le disuguaglianze sono il risultato di queste attività legittime e volontarie, Nozick non le considera ingiuste.

Come si può, però, identificare le ingiustizie non legittime e soprattutto, è possibile intervenire in maniera davvero efficiente per compensare tutte le ingiustizie che derivano dalla storia passata? Quale sarebbero i pericoli del minimo intervento statale? Il pericolo principale è lo sviluppo di una società dei talenti²⁷ in cui le persone che non possiedono determinati talenti o determinati requisiti economici potrebbero essere escluse o emarginate dalla società danneggiando la coesione sociale della società stessa²⁸.

Analizzando Nozick si percepisce un contrasto, non solo con il pensiero comunitarista, ma anche con la teoria liberale proposta da John Rawls basata sulla massimizzazione delle

²⁷ Mi sembra corretto affermare che Nozick non ha mai utilizzato tale termine, ma per ulteriori dettagli sull'analisi della società dei talenti che si andrebbe a creare con l'idea nozickiana cfr. Murray C. (1988), *In Pursuit: of Happiness and Good Government*, New York NY: Simon e Shuster.

²⁸ Riprenderò meglio la questione nel capitolo dedicato a Cohen che, a differenza di Nozick, analizza la questione della coesione sociale e dell'importanza della comunità.

aspettative dei meno avvantaggiati. In questo paragrafo è stata analizzata la dottrina dello stato minimo proposta da Nozick, ma in cosa di preciso il pensiero del filosofo libertario è differente rispetto al pensiero di Rawls? Perché Robert Nozick critica in modo così tanto approfondito la teoria della giustizia come equità?

2.3 Le sfide alla visione di giustizia di Rawls: un'esplorazione critica delle obiezioni alla distribuzione equa

Nel vasto panorama delle teorie politiche e filosofiche, emergono due figure di spicco il cui dibattito accende le fiamme della riflessione: John Rawls e Robert Nozick. Entrambi i filosofi, come precedentemente visto, hanno delineato dei paradigmi divergenti riguardanti la giustizia sociale e il ruolo dei diritti fondamentali degli individui all'interno della società.

Ambedue le teorie si collocano nelle teorie contrattualiste di stampo liberale ma esse possiedono molte divergenze dal punto di vista dei principi di giustizia che gli individui razionalmente scelgono per governare l'ordine politico e sociale.

Rawls nella sua teoria della giustizia mira a forgiare un sistema basato sulla massimizzazione delle aspettative per i meno privilegiati²⁹. Nozick critica in maniera affilata la teoria rawlsiana basandosi sulla centralità dei diritti fondamentali della persona e sull'intervento statale, egli infatti riferendosi alla teoria di Rawls afferma che:

Entrare in una simile cooperazione sociale, vantaggiosa per chi sta meno bene, peggiorerebbe seriamente la situazione del gruppo che sta bene, creando rapporti di eguaglianza presuntiva fra loro e il gruppo che sta peggio (Nozick 1974, 233).

Nozick, attraverso questa argomentazione, mette in luce la tensione intrinseca tra la promozione dell'equità per coloro che versano in condizioni svantaggiate e il rispetto per l'autonomia e la prosperità di coloro che già godono di benessere.

Egli suggerisce che l'implementazione di politiche che mirano a ridurre le disuguaglianze economiche potrebbe comportare un declino nel livello di benessere del gruppo più prospero e questa diminuzione potrebbe derivare da una redistribuzione forzata delle risorse o da un

²⁹ Non mi soffermo ulteriormente sulla teoria della giustizia proposta da Rawls, per maggiori dettagli invito a rivedere il primo capitolo e cfr. Rawls J. (1999), *A Theory of Justice*. Revised Edition, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.

aumento dell'intervento governativo nell'economia, entrambi i quali potrebbero ostacolare l'incentivo alla produzione e all'innovazione, compromettendo il progresso economico complessivo. Inoltre, Nozick evidenzia il rischio dell'instaurazione di rapporti di eguaglianza presuntiva, che potrebbero generare risentimento e ostilità tra i diversi gruppi sociali. Questo potrebbe alimentare un clima di sfiducia e conflitto anziché favorire la solidarietà e la cooperazione tra i membri della società. Per il filosofo americano il centro della società è posto nei diritti individuali della persona in quanto tale; quindi, la redistribuzione a favore dei meno avvantaggiati proposta da Rawls non sarebbe plausibile in alcun modo perché violerebbe i diritti fondamentali dell'individuo. Ciascuna persona possiede diritti inviolabili e il conseguimento dell'equità tramite la distribuzione li farebbe venir meno.

La seconda critica è incentrata sul ruolo dell'autorità statale all'interno dell'economia e della società, Nozick sostiene che:

Secondo la concezione della giustizia nei possessi centrata sul titolo valido che abbiamo presentato non c'è nessun argomento a favore di uno stato più esteso di questo tipo [...] Se l'insieme dei possessi è generato nel modo corretto, non c'è nessun argomento per uno stato più esteso basato sulla giustizia distributiva (Nozick 1974, 239).

Con tale affermazione Nozick riflette sulla prospettiva della giustizia nei possedimenti e il suo convincimento che un'espansione dello Stato al di là del ruolo minimo necessario per garantire il rispetto dei diritti individuali non sia giustificata dal punto di vista della giustizia distributiva. Secondo Nozick, la giustizia nei possedimenti si concentra principalmente sul concetto di titoli validi³⁰. Un individuo possiede legittimamente ciò che ha acquisito attraverso scambi volontari, lavoro o trasferimenti legittimi da altri. Pertanto, se un insieme di possedimenti è stato generato in modo corretto, cioè senza violare i diritti di altri individui, Nozick sostiene che non ci sia alcun fondamento per giustificare l'intervento dello stato nell'economia per scopi distributivi. Se le persone hanno acquisito i loro possedimenti in modo legittimo, attraverso il libero mercato e senza violare i diritti altrui, allora il governo non ha il diritto morale di interferire per ridistribuire tali risorse. L'intervento dello Stato oltre il suo

³⁰ Ho analizzato il concetto di titolo valido in maniera approfondita precedentemente, per ulteriori dettagli invito alla rilettura delle parti precedenti.

ruolo minimo di proteggere i diritti individuali sarebbe, secondo Nozick, una violazione della libertà e dell'autonomia delle persone; l'intervento dello stato è legittimo esclusivamente per la correzione di alcune disuguaglianze, che si sono create tramite acquisizioni illegittime di risorse e di beni nel contesto economico sociale.

2.4 Invidia, eguaglianza e marxismo

Come è possibile notare Nozick rappresenta all'interno del contesto filosofico politico uno dei maggiori intellettuali critici della dottrina marxista. Nello specifico il filosofo americano collega l'uguaglianza marxista all'invidia e al ruolo troppo ampio dello stato nel sistema socialista. Riguardo l'invidia Nozick afferma che: "La persona invidiosa, se non può a sua volta possedere una cosa (un talento ecc....) che qualcun altro ha, preferisce che non l'abbia nemmeno l'altra persona" (Nozick 1974, 247).

L'invidia secondo Nozick è la base dell'egualitarismo ed è un sentimento che emerge quando un individuo percepisce un divario tra le proprie capacità, talenti o possedimenti e quelli di un'altra persona. Tale divario può scatenare nella persona invidiosa sentimenti di risentimento, frustrazione o desiderio di emulazione.

Tuttavia, Nozick suggerisce che in alcuni casi, quando l'invidioso non può ottenere ciò che desidera per sé stesso, preferisce che l'oggetto del suo desiderio venga tolto anche agli altri. Questa osservazione di Nozick getta luce su un aspetto oscuro della psiche umana, evidenziando la complessità delle emozioni umane e la tendenza verso il confronto sociale e la rivalità. Allo stesso tempo, solleva interrogativi sulle implicazioni etiche di tali atteggiamenti e sulla necessità di coltivare la gratitudine, l'empatia e la solidarietà come antidoti all'invidia e alla rivalità distruttiva nelle nostre interazioni sociali.

Si riconosce l'importanza delle tesi di Nozick ma è contraddittoria poiché l'egualitarismo non si basa sull'invidia, bensì sulla sorte; la sorte svolge un ruolo fondamentale nella vita umana ed è corretto limitarne il più possibile gli effetti³¹.

I talenti non sono frutto del lavoro e dell'impegno individuale ma della lotteria naturale. Essere egualitaristi significa sostenere l'uguaglianza di opportunità, risorse o risultati tra gli individui all'interno di una società. Questa posizione filosofica si basa su un principio fondamentale: il riconoscimento dell'uguaglianza intrinseca di tutti gli esseri umani e il

³¹ Cfr. Knight C. (2009), Luck Egalitarianism, Edimburgo: Edinburgh University Press.

desiderio di ridurre le disuguaglianze ingiuste che possono derivare da fattori come la classe sociale, il genere, l'etnia o la capacità fisica.

Ogni individuo nasce con pari dignità e valore intrinseco, e quindi dovrebbe avere pari opportunità di realizzare il proprio potenziale e perseguire la felicità. L'eguaglianza di opportunità è fondamentale per garantire che il successo e il fallimento non siano determinati dalla nascita o dalla fortuna, ma piuttosto dalle capacità e dall'impegno individuale³².

Se il sistema liberale si basa sull'inseguire la felicità nella maniera che le persone ritengono corretta³³, non sarebbe paternalista e tirannico svantaggiare alcuni individui rispetto ad altri? La sorte non vantaggiosa, in questo caso, non rappresenterebbe un attacco ai diritti fondamentali della persona?

La seconda questione su cui Nozick critica il marxismo è incentrata sul ruolo dello stato collegato alla libertà d'impresa. Come precedentemente analizzato per Nozick lo stato deve essere il meno esteso possibile, e con riferimento alla figura imprenditoriale afferma che:

Spesso la gente che non desidera sopportare rischi sente di avere titolo a ricevere ricompense da chi questi rischi li sopporta e vince; eppure, queste persone non si sentono obbligate a prestare aiuto, condividendo le perdite di chi affronta rischi e perde (Nozick 1974, 263).

Nozick getta luce su una dimensione fondamentale della natura umana: l'asimmetria nell'approccio al rischio e alla responsabilità. Le persone possono essere veloci nel reclamare le ricompense associate al successo senza considerare gli sforzi o i rischi sostenuti da altri per raggiungerli, tuttavia, quando si tratta di affrontare le conseguenze negative o le perdite, possono essere più riluttanti a condividere il peso di tali circostanze. Questa asimmetria può essere attribuita a una serie di fattori, tra cui l'egoismo, la mancanza di empatia o la paura di affrontare le conseguenze negative. Quanto affermato da Nozick non è del tutto vero, si prenda come esempio una società che dichiara fallimento o che, a causa

³² Qui faccio solamente un primo accenno, riprenderò la questione nell'ultimo capitolo in maniera approfondita. Cfr. Arneson R.J. (2008), *Justice is not equality*, San Diego CA: Blackwell Publishing Ltd; Cohen G.A. (2000), *If You're an Egalitarian, How Come you're So Rich*, Harvard MA: Harvard University Press.

³³ Cfr. Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Riga: Johann Friedrich Hartknoch; trad. It. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bari: Economica Laterza, 1997.

delle difficoltà, attua drastiche politiche di tagli al personale. In tale situazione le difficoltà non sono pagate da ambo le parti?³⁴

La teoria di Nozick, come ogni teoria filosofica, risulta complessa, può essere considerata valida in molti aspetti, ma anche soggetta a critiche e lacune.

Da un lato, Nozick ha contribuito in modo significativo al dibattito accademico riguardante il tema della giustizia, portando avanti una prospettiva libertaria che sottolinea l'importanza dei diritti individuali e della libertà personale. La sua critica alla redistribuzione forzata delle risorse e al paternalismo statale ha stimolato riflessioni importanti sulla giustizia sociale e sul ruolo dello stato nella vita dei cittadini. Inoltre, la sua difesa della proprietà privata e dei diritti di proprietà ha contribuito a rafforzare la base concettuale dell'economia di libero mercato. Tuttavia, il pensiero di Nozick presenta anche diverse lacune e criticità, la sua enfasi eccessiva sulla libertà individuale e sui diritti di proprietà potrebbe portare ad una sottovalutazione delle disuguaglianze strutturali e delle disparità di potere che influenzerebbero le opportunità degli individui³⁵ e la sua visione minimalista dello Stato, potrebbe non offrire sufficienti salvaguardie per i gruppi vulnerabili e per coloro che sono svantaggiati dal libero mercato e dalla lotteria dei talenti.

Alcune interpretazioni della teoria di Nozick potrebbero essere considerate pericolose perché potrebbero giustificare una riduzione dei servizi pubblici essenziali e una deregolamentazione eccessiva che potrebbe portare a crescenti disuguaglianze economiche e a una riduzione del benessere sociale³⁶.

In conclusione, mentre il pensiero di Nozick offre contributi significativi al dibattito filosofico e politico, è importante considerarlo criticamente, riconoscendo i suoi punti di forza, ma anche le sue lacune e i potenziali rischi associati alla sua attuazione.

³⁴ Cfr. Stiglitz E.J. (2012), *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*, New York NY: W.W. Norton & Company.

³⁵ Cfr. Anderson E. (1995), *Value in ethics and economics*, Harvard MA: Harvard University Press; Nussbaum M. (2011), *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Harvard MA: Harvard University Press.

³⁶ Cfr. Sen A. (1973), *On Economic Inequality*, Oxford: Clarendon Press.

Capitolo 3:

Egualitarismo e libertà: la visione socialista di Gerrald Allan Cohen

3.1 L'innovazione dell'analisi marxista: l'inclusione dell'aspetto psicosociale nelle dinamiche di potere

Nel vasto panorama della filosofia politica contemporanea Cohen si è distinto dai suoi predecessori in maniera significativa. Nei primi due capitoli di questo elaborato sono stati analizzati i pensieri riguardanti una società ideale portati avanti da John Rawls e Robert Nozick.

Rawls si avvale di un approccio contrattualista per formulare una teoria riguardante la giustizia sociale, mentre Nozick sostiene che la struttura della società politica emerge da un processo che egli equipara a una sorta di mano invisibile.

Cohen, a differenza di Rawls e Nozick, rifiuta l'approccio dello stato di natura, della original position e della mano invisibile e si concentra su una visione che richiama il marxismo e il socialismo.

Al cuore del pensiero del filosofo canadese risiede una fervida difesa della dottrina egualitarista. Particolarmente noto è il suo concetto di diritto all'eguaglianza, una tesi audace che ha catalizzato una vasta gamma di discussioni accademiche e dibattiti politici.

Attraverso un'analisi rigorosa e una prosa incisiva, Cohen ha delineato un quadro teorico per la giustizia distributiva che ha sfidato le concezioni tradizionali del libero mercato e del capitalismo.

Nozick, come precedentemente analizzato, richiama il pensiero di John Locke per difendere la sacralità del diritto di proprietà di sé³⁷, Cohen, invece, si rifà alla visione della società marxiana, ampliandola con degli elementi facenti parte della filosofia del linguaggio e della logica. All'interno della sua analisi Cohen ridefinisce alcuni principi cardine della teoria di Marx ed Engels per esempio il plus valore, l'alienazione, la lotta di classe e il diritto di proprietà.

³⁷ Non mi soffermerò nuovamente su tale questione, per maggiori informazioni invito alla rilettura del capitolo precedente e cfr. Nozick R. (1974), *Anarchy state and utopia*, New York NY: Basic Books; trad. It. *Anarchia stato e utopia*, Milano: Il Saggiatore, 2008.

Il filosofo canadese, riguardo la classe afferma che:

Class is not a matter of production relations alone but involves the culture and politics growing out of them. Class embraces a process of self-creation on the part of production relations-defined groups. (Cohen 1979, 76).

L'appartenenza a una classe sociale, secondo Cohen, non è solamente determinata dalla posizione economica o dal ruolo all'interno del sistema produttivo, ma anche dalle pratiche culturali, dai valori condivisi e dalle aspirazioni politiche che caratterizzano il gruppo sociale. Le persone appartenenti alla stessa classe sociale tendono a identificarsi l'una con l'altra e a sviluppare un senso di solidarietà e di appartenenza comune. Oltre a ciò, il concetto di classe sociale non è statico, ma dinamico e le relazioni di produzione non solo influenzano la vita materiale dei membri della classe, ma anche la loro coscienza di sé e il loro senso di identità collettiva. Questo processo di auto-definizione e di auto-organizzazione è ciò che rende la classe sociale un fenomeno complesso e in continua evoluzione. Marx si è concentrato all'interno della sua analisi sull'economia e sui rapporti di produzione, Cohen aggiunge che cultura e politica sono delle componenti fondamentali nell'identificazione delle classi sociali all'interno dell'ordine politico.

Cohen prende in analisi anche la questione legata alla struttura e alla sovrastruttura affermando che:

The proletarian may do anything he wishes with his labour power, short of violating the general laws of society, and nothing may be done with it without his contractual consent [...] Given that he owns no labour power, he cannot wholly own all of his means of production (Cohen 1979, 66).

In questo passaggio Cohen argomenta che il proletario, o lavoratore, ha il controllo sulla propria forza-lavoro entro i limiti delle leggi e delle norme della società ma, poiché il lavoratore non possiede la propria forza-lavoro in modo completo, non può neanche rivendicare la piena proprietà di tutti i mezzi di produzione necessari per il proprio lavoro. Quest'affermazione sottolinea le dinamiche di potere asimmetriche all'interno di un sistema capitalista. Mentre il lavoratore ha l'agenzia sulla propria forza-lavoro e deve dare il consenso

su come essa venga utilizzata, non possiede la proprietà sui mezzi di produzione, che sono spesso controllati dai capitalisti o dai datori di lavoro. Questo squilibrio nei diritti di proprietà contribuisce allo sfruttamento intrinseco nelle relazioni capitaliste, poiché il lavoratore deve scambiare la propria forza-lavoro per uno stipendio, mentre il capitalista si appropria del valore eccedente generato dal processo lavorativo. Marx sottolinea il concetto di alienazione del lavoratore dal proprio lavoro e dai mezzi di produzione, ma non necessariamente esplicita la limitata proprietà del lavoratore sui mezzi di produzione, come fa Cohen³⁸.

Il filosofo evidenzia in modo più specifico che il proletario non possiede pienamente i mezzi di produzione, rendendo più evidente il grado di dipendenza economica e di controllo limitato del lavoratore all'interno del sistema basato sul capitalismo.

Inoltre, Cohen pone enfasi sul consenso contrattuale del lavoratore nell'utilizzo della sua forza-lavoro, sottolineando il ruolo delle leggi e delle norme sociali nel definire e regolare le relazioni di lavoro. Il concetto di proprietà di sé nel pensiero di Cohen si manifesta attraverso il riconoscimento del diritto del lavoratore di dare il proprio consenso contrattuale nell'utilizzo della sua forza-lavoro, anche se questo diritto può essere influenzato dalle condizioni sociali e legali circostanti³⁹.

Riguardo il concetto di alienazione Cohen amplia la visione di Marx, distinguendo l'alienazione in primaria e derivata. L'alienazione primaria è stata teorizzata da Marx ed Engels nella seconda metà del '800, e in tale alienazione i lavoratori perdono il controllo del proprio lavoro⁴⁰, Cohen in aggiunta a tale alienazione afferma che “to alienate is to arrange for another to have over an object the rights i now have over” (Cohen 1978,221).

L'atto di alienare, secondo Cohen, implica trasferire o concedere a qualcun altro gli stessi diritti che si possiedono attualmente su un oggetto.

Tale concetto è rilevante nel contesto delle relazioni di proprietà all'interno della società capitalistica, dove il controllo e i diritti di proprietà sono distribuiti in modo diseguale.

Cohen utilizza questa definizione per esaminare come il sistema di proprietà capitalista possa contribuire all'alienazione delle persone dai beni di loro proprietà.

³⁸ Cfr. Perri S. (1997), “Neovalore e plusvalore”, *Economia politica*, 2/1997: 209-234.

³⁹ Qui faccio solo un primo accenno in riferimento alle scelte del lavoratore nel sistema capitalistico, nei prossimi paragrafi sarà trattato più nel dettaglio il concetto di proprietà di sé per Cohen.

⁴⁰ Cfr. Marx K., Engels F. (1848), *Manifest der Kommunistischen Partei*, Londra: Liga der Kommunisten; trad.it. *Manifesto del partito comunista*, Cles: Einaudi, 2020.

L'alienazione derivata porta gli individui a provare una bassa autostima, una difficoltà nella costruzione di relazione con gli altri e una visione negativa delle istituzioni sociali e politiche nel loro insieme.

Il concetto di alienazione derivata, secondo Cohen, porta a delle conseguenze psicologiche e sociali significative per la classe lavoratrice, portando la fazione ad un allontanamento dalla vita politica e ad una condizione fragile e priva di ambizioni⁴¹.

Per Cohen l'aspetto psicologico è fondamentale per garantire una vita soddisfacente a tutti i membri della società ma nel sistema capitalistico ciò non è possibile, per via dei rapporti di produzione e per via della condizione a cui i lavoratori sono sottoposti frequentemente.

Sorge spontaneo chiedersi quale sarebbe il pericolo al quale sono sottoposti i lavoratori nella società capitalista. Il pericolo è l'allontanamento dalla vita della comunità, il non influenzare le scelte politiche con il diritto di voto e il diritto a manifestare, poiché privarsi di queste azioni porterebbe ad un fallimento integrale della società.

L'approfondimento dell'aspetto psicologico e sociale dei lavoratori e delle persone vulnerabili, considerato da Cohen, costituisce una significativa innovazione nell'analisi della giustizia sociale. Attraverso questa prospettiva si offre una visione più completa delle dinamiche di potere e delle relazioni sociali presenti nella società contemporanea, evidenziando l'impatto profondo dell'alienazione e delle disuguaglianze sul benessere individuale e sulla coesione sociale.

Quale sarebbe, però, la soluzione? Quali principi di giustizia, secondo Cohen, dovrebbero governare la società per evitare le conseguenze esposte precedentemente?

3.2 Ripensando la meritocrazia: dalle critiche a Rawls e Nozick alla tirannia dei talenti

Nella sua teoria della giustizia, John Rawls introduce il principio di differenza come parte integrante del suo concetto di equità sociale. Secondo questo principio, le disuguaglianze economiche e sociali sono giustificate solo se portano a un vantaggio per i meno privilegiati nella società⁴². Tuttavia, questa teoria non è immune da critiche, e una delle obiezioni più significative si concentra sullo scopo e sull'applicazione del principio di differenza.

⁴¹ Qui faccio solo un'introduzione, analizzerò meglio la questione psicologica in relazione alla società dei talenti nell'ultimo paragrafo relativo alla mancanza di coesione sociale.

⁴² Non riprenderò nuovamente il principio di differenza di Rawls, per maggiori informazioni invito alla rilettura del primo capitolo e cfr. Rawls J. (1999), *A Theory of Justice*. Revised Edition, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.

Cohen critica il principio di differenza esposto precedentemente affermando che:

The objection says that the difference principle is, by stipulation and design, a principle that applies only to social institutions (to those, in particular, which compose the basic structure of society), and therefore not one that applies to the choices, such as those of self-seeking high fliers, that people make within such institutions (Cohen, 2001, 123).

Secondo Cohen il principio di differenza rawlsiano è problematico perché si applica esclusivamente alle istituzioni sociali, in particolare alle istituzioni che compongono la struttura di base della società, ma non si applica direttamente alle scelte individuali che le persone fanno all'interno di tali istituzioni, come ad esempio quelle fatte delle persone di successo.

Il principio di differenza mira a giustificare le diseguaglianze economiche come incentivo per creare benefici per i meno privilegiati attraverso le istituzioni sociali, non affronta direttamente il comportamento delle persone all'interno di tali istituzioni. Ciò significa che il principio rawlsiano non disciplina come le persone di successo sfruttino le proprie posizioni privilegiate all'interno della società per ottenere vantaggi personali, senza contribuire in alcun modo sulle possibilità dei meno avvantaggiati.

Inoltre, Cohen continua la sua argomentazione affermando che:

I believe that the incentives argument for inequality represents a distorted application of the difference principle, even though it is its most familiar and perhaps even its most persuasive application. Either the relevant talented people themselves affirm the difference principle or they do not (Cohen 2001, 126).

Secondo il filosofo canadese le persone di talento possono avere solo due opzioni riguardo al principio di differenza: o lo affermano, credendo che le disuguaglianze siano giustificate se riescono a migliorare le condizioni di coloro che stanno peggio, oppure non lo affermano, negando che questo sia un principio fondamentale di giustizia. Se le persone di talento non dovessero accettare il principio di differenza, allora la società non potrebbe essere

considerata giusta, poiché la giustizia, per Rawls, richiede che i membri della società sostengano i corretti principi di giustizia.

Se le persone dotate di talento abbracciano il principio di differenza e lo adottano nel loro quotidiano, sorge la questione sul perché richiedano una remunerazione più elevata per il loro lavoro rispetto a individui con competenze simili ma meno talentuosi.

Questa situazione pone in discussione la coerenza nell'applicare il concetto di giustizia, in particolare per coloro che godono di privilegi derivanti dai loro talenti.

I talentuosi non potrebbero però affermare che le disuguaglianze sono necessarie per chi sta peggio, perché sarebbero solamente loro a trarre vantaggio da esse.

Secondo Rawls le disuguaglianze economiche e sociali porterebbero i privilegiati dotati di talenti a massimizzare le opportunità dei meno avvantaggiati ma una domanda sorge spontanea: chi garantisce che i talentuosi e privilegiati si comportino in modo corretto e giusto nei confronti degli svantaggiati?

La legge potrebbe non essere sufficiente, servirebbe una vera e propria educazione civica e sociale rivolta al senso di comunità e di collettività.

L'estremo individualismo propugnato da Nozick, con la sua enfasi sui diritti individuali e la libertà personale a discapito delle considerazioni collettive, risulta incompatibile con l'etica della collettività e del bene comune, poiché privilegia il perseguimento degli interessi personali a scapito del benessere e della giustizia sociale dell'intera comunità.

Nozick sviluppa un approccio filosofico libertario che si manifesta nel concetto dello stato minimo e nella visione di una società caratterizzata dalle disuguaglianze. Il filosofo americano argomenta che lo Stato dovrebbe assumere un ruolo essenzialmente limitato, concentrando la sua azione nella garanzia della sicurezza dei cittadini, intesa come protezione dalla violenza, dal furto e dall'ingiustizia.

Questa prospettiva implica una concezione dello Stato come garante dei diritti individuali fondamentali, riducendo al minimo l'intervento governativo nelle questioni economiche e sociali, in modo da preservare al massimo la libertà e l'autonomia dei singoli⁴³.

⁴³ Esattamente come fatto precedentemente per Rawls non mi soffermerò in maniera più articolata sul pensiero di Nozick, per maggiori dettagli invito alla rilettura del secondo capitolo e cfr. Nozick R. (1974), *Anarchy state and utopia*, New York NY: Basic Books; trad. It. *Anarchia stato e utopia*, Milano: Il Saggiatore, 2008.

Come si può facilmente intuire la visione di Cohen è molto differente da quella di Nozick, l'attenzione di Cohen alle disuguaglianze pone in totale contrasto il filosofo canadese con Robert Nozick.

Cohen tramite un'ampia conoscenza filosofico analitica e delle volte anche del sano umorismo, critica i concetti di proprietà di sé e di ruolo statale esposti da Nozick.

Robert Nozick utilizza il caso ipotetico di Chamberlain per giustificare le disuguaglianze⁴⁴.

Cohen solleva una serie di critiche sofisticate nei confronti dell'esempio di Chamberlain e del principio di trasferimento volontario di Nozick.

Nel suo esempio, Cohen illustra che, all'interno del contesto del suo ragionamento, l'interlocutore immaginario ha il potere di definire la distribuzione iniziale delle risorse secondo il proprio giudizio di giustizia. Questo significa che la distribuzione di partenza può essere concepita in qualsiasi modo l'interlocutore ritenga pienamente equa e giusta.

Ad esempio, potrebbe essere una distribuzione che compensa interamente gli svantaggi derivanti dalla lotteria sociale o naturale, garantendo che ogni individuo parta da una posizione di parità o equità. In questo modo, Cohen enfatizza il ruolo cruciale dell'interlocutore nel determinare il contesto in cui si applicano i principi di giustizia.

Cohen contesta l'idea di Nozick che la distribuzione iniziale delle risorse sia intrinsecamente giusta, sostenendo che questa premessa non riflette la complessità e le ingiustizie presenti nelle società reali. Cohen sottolinea che le disuguaglianze di partenza, come quelle legate all'ereditarietà o alle opportunità di formazione, compromettono la validità del principio di trasferimento volontario.

Egli afferma che:

Perhaps the strongest counter-example of this form would be slavery. We might then say: voluntary self-enslavement is possible. But slavery is unjust. [...] Yet whatever may be the merits of that argument, we know that Nozick is not moved by it. For he thinks that there is no injustice in a slavery that arises out of the approved process (Cohen 1995, 21).

⁴⁴ Per maggiori dettagli cfr. Nozick R. (1974), *Anarchy state and utopia*, New York NY: Basic Books; trad. It. *Anarchia stato e utopia*, Milano: Il Saggiatore, 2008.

Cohen argomenta che la schiavitù rappresenta un controesempio potente all'idea che qualsiasi forma di auto-risposta volontaria sia accettabile. Anche se tecnicamente una persona potrebbe acconsentire a essere schiava, Cohen sostiene che tale auto-risposta volontaria non è moralmente valida o giustificabile, in quanto viola principi fondamentali di dignità umana e libertà.

Cohen, tuttavia, riconosce che Nozick non basa la sua difesa della schiavitù su questo tipo di argomentazione. Al contrario, Nozick sembra sostenere che, se una persona sceglie liberamente di diventare schiava attraverso un processo di auto-risposta volontaria che avviene all'interno di un contesto di regole e procedure appropriate, allora la schiavitù non è intrinsecamente ingiusta. Questa visione solleva importanti interrogativi sulla natura della libertà individuale, del consenso e del potere nelle relazioni umane, mettendo in discussione il concetto stesso di libertà e la sua compatibilità con la schiavitù quando quest'ultima è derivata da un processo approvato.

L'analisi di Cohen risulta fondamentale per spiegare una delle tante lacune che derivano dalla teoria di Nozick, che si focalizza sul ruolo della libertà individuale ma, allo stesso tempo approva processi o azioni che contrastano la libertà stessa.

Il ragionamento di Cohen sulle incongruenze della filosofia libertaria si può espandere nell'ambito della giustizia distributiva, in particolar modo sulle posizioni di partenza.

Per Cohen, le posizioni di partenza degli individui non sono semplicemente il risultato di scelte volontarie, ma sono profondamente influenzate da fattori sociali, economici e storici che spesso sono al di là del controllo individuale; ad esempio, le circostanze di nascita, come la classe sociale, l'educazione dei genitori e le opportunità disponibili.

La giustizia distributiva non dovrebbe solo garantire che le transazioni siano libere e volontarie, ma anche cercare di compensare le disuguaglianze di partenza per garantire una parità sostanziale nelle opportunità e nei risultati per tutti i membri della società.

Avrà senso parlare di meritocrazia solamente quando le condizioni di partenza di tutti i membri saranno uguali.

La meritocrazia è un sistema in cui il successo e le opportunità sono distribuite in base al merito individuale, alle capacità e agli sforzi personali. Tuttavia, affinché la meritocrazia possa funzionare in modo equo ed efficace, è importante che le condizioni di partenza di tutti i membri della società siano il più possibile uguali.

Se le condizioni iniziali non sono uguali, cioè se alcuni individui partono con svantaggi significativi rispetto ad altri a causa di fattori come la classe sociale, l'etnia, il genere o l'accesso alle risorse, diventa difficile giustificare un sistema basato esclusivamente sul merito. In una tale situazione, il concetto di merito può diventare distorto, poiché il successo di un individuo dipende non solo dalle sue capacità e dal suo impegno, ma anche dalle circostanze favorevoli in cui si trova.

Inoltre, è facile quando si parla di merito non tenere conto dei talenti innati che alcuni individui possiedono. Ad esempio, alcuni individui possono essere dotati di una predisposizione genetica per eccellere in determinate aree, come la musica, lo sport, le arti o le scienze. Questi talenti innati possono influenzare notevolmente il percorso di vita di un individuo e contribuire al proprio successo in modi che non dipendono esclusivamente dagli sforzi o dalle scelte personali.

Il rischio principale è quello di creare una società in cui regnino i talenti, dove i privilegi e le opportunità sono distribuiti in base ai talenti innati anziché al merito o allo sforzo⁴⁵. Questo potrebbe portare a una società in cui le persone dotate di determinati talenti godono di vantaggi sproporzionati, mentre coloro che non possiedono determinati talenti sono svantaggiati e trovano difficoltà a competere su un piano di parità.

In tal modo, si potrebbe perpetuare una forma di disuguaglianza che non tiene conto delle circostanze individuali e potrebbe minare i principi fondamentali della giustizia sociale⁴⁶.

Come visto in questo capitolo Cohen porta avanti delle tesi fortemente marxiste nel campo della filosofia politica, ma in che modo l'autore canadese argomenta le proprie teorie riguardo il socialismo? Perché per Cohen il socialismo è preferibile al capitalismo e al consumismo?

3.3 Giustizia come eguaglianza di opportunità nel prisma comunitarista

Nella sua opera *Socialismo perché no?* il filosofo politico canadese Gerald Allan Cohen argomenta a favore del socialismo come sistema politico ed economico preferibile al capitalismo. In tale opera Cohen, attraverso la metafora del campeggio, formula il principio di eguaglianza socialista delle opportunità e il principio comunitario affermando che:

⁴⁵ Cfr. Anderson E. (1995), *Value in ethics and economics*, Harvard MA: Harvard University Press.

⁴⁶ Cfr. Sandel M. J. (2021), *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?*, Londra: Penguin Books Ltd.

Two principles are realized on the camping trip, an egalitarian principle, and a principle of community. The community principle constrains the operation of the egalitarian principle by forbidding certain inequalities that the egalitarian principle permits (Cohen 2009, 12).

Il principio egualitario si basa sull'idea di distribuire le risorse e le opportunità in modo equo tra tutti i partecipanti al campeggio.

Ciò significa che ogni individuo dovrebbe avere accesso agli stessi benefici e opportunità, senza privilegiare alcun individuo o gruppo rispetto agli altri. Il fulcro dell'argomentazione proposta da Cohen verte sul concetto di accesso al vantaggio. In questo contesto, all'interno del campo, tale concetto implica che le risorse, considerate come beni comuni a disposizione di tutti i partecipanti, possono essere utilizzate da ciascuno in base alle proprie necessità o preferenze.

Questo significa che, per esempio, una persona che, a causa delle proprie caratteristiche fisiche, richieda un maggiore apporto calorico rispetto agli altri, avrà il diritto di ricevere una quantità di cibo proporzionata alle proprie necessità.

Il principio di comunità sottolinea l'importanza della solidarietà, della cooperazione e della cura reciproca all'interno del gruppo. Implica che gli individui si preoccupino del benessere degli altri membri della comunità e lavorino insieme per il bene comune. Nel contesto del campeggio, potrebbe tradursi in atti di condivisione delle risorse, aiuto reciproco nelle attività quotidiane e sostegno emotivo tra i partecipanti. Il principio di comunità serve a limitare l'applicazione del principio egualitario.

Questo significa che, sebbene il principio egualitario promuova una distribuzione equa, ci potrebbero essere situazioni in cui il principio di comunità interviene per prevenire certe disuguaglianze che potrebbero emergere anche in un contesto di distribuzione egualitaria.

A titolo esemplificativo potrebbe verificarsi una situazione in cui una persona ha bisogno di più risorse o supporto rispetto alle altre a causa di una malattia o di un infortunio.

In tale dinamica, il principio di comunità potrebbe richiedere che gli altri membri del gruppo offrano il loro aiuto in modo che la persona in difficoltà non sia lasciata indietro, nonostante ciò possa creare una disuguaglianza nella distribuzione delle risorse.

Il principio di comunità, quindi, interviene quando necessario per mantenere la solidarietà e la coesione sociale all'interno del gruppo⁴⁷.

Cohen continua la sua argomentazione criticando il liberalismo di sinistra, affermando che:

Left-liberal equality of opportunity corrects for social disadvantage, but not for native, or inborn, disadvantage. What I would call socialist equality of opportunity treats the inequality that arises out of native differences as a further source of injustice, beyond that imposed by unchosen social backgrounds, since native differences are equally unchosen (Cohen 2009, 17).

L'eguaglianza di opportunità nel pensiero politico della sinistra liberale⁴⁸ cerca di risolvere le disuguaglianze socioeconomiche, non affrontando appieno le disuguaglianze innate o biologiche ma, l'approccio socialista all'eguaglianza di opportunità considera anche queste differenze innate come una fonte di ingiustizia aggiuntiva, in quanto non possono essere scelte e possono influenzare significativamente le opportunità di una persona.

Il concetto di giustizia come eguaglianza di opportunità proposto da Cohen si basa sull'idea che ogni individuo dovrebbe avere pari accesso alle risorse, alle opportunità e ai vantaggi della società, indipendentemente dalla propria origine sociale, economica o biologica.

L'uguaglianza di opportunità mira a garantire che ogni persona abbia le stesse possibilità di successo e di realizzazione personale, senza essere svantaggiata dalle circostanze non scelte della propria vita.

Questo concetto di giustizia si concentra sull'eliminazione delle barriere che impediscono alle persone di raggiungere il successo personale a causa di fattori come la classe sociale, il reddito familiare, il genere, l'etnia o le capacità fisiche e cognitive.

L'obiettivo è quello di creare un ambiente in cui tutti abbiano pari opportunità di partecipare pienamente alla vita sociale, economica e politica della società.

Tuttavia, l'uguaglianza di opportunità non implica necessariamente l'uguaglianza dei risultati.

⁴⁷ Per ulteriori dettagli cfr. Pasquali F. (2011), "Una filosofia socialista", *Mondoperaio*, 3/2011, pp.59-65.

⁴⁸ Mi riferisco al principio di equa eguaglianza di opportunità di John Rawls, per maggiori dettagli invito alla rilettura del primo capitolo e cfr. Rawls J. (1999), *A Theory of Justice*. Revised Edition, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.

Tale concetto di giustizia cerca di garantire che tutti abbiano le stesse possibilità di successo ma, riconosce anche che le persone avranno risultati diversi a causa delle loro scelte personali, abilità individuali e altri fattori.

Il fine è quello di creare un terreno di gioco equo in cui le differenze di risultati riflettano le differenze di merito e sforzo, piuttosto che disparità ingiuste basate su fattori non controllabili come il luogo di nascita o le possibilità economiche della famiglia d'appartenenza.

Il pensiero di Cohen è destinato a perpetuarsi come un'ideologia rivoluzionaria, distante sia dalla filosofia dello stato minimo propugnata da Nozick, sia dall'approccio alla giustizia inteso come equità, delineato da Rawls.

Le teorie di Cohen hanno esercitato un'enorme influenza su numerosi studiosi e pensatori contemporanei. Il suo corpus di lavoro ha funzionato da faro intellettuale, illuminando le menti di coloro che cercano una comprensione più profonda delle disuguaglianze sociali e delle questioni di giustizia. Il loro impatto si estende ben oltre i confini accademici, plasmando il dibattito pubblico e contribuendo a plasmare la nostra comprensione della società e del suo funzionamento.

Nel prossimo paragrafo saranno presi in esame alcuni di questi pensieri.

3.5 Conclusioni: l'eredità di Cohen e le possibili applicazioni del luck egalitarianism

Il lavoro svolto da Cohen, come precedentemente affermato ha influenzato il pensiero accademico di molti studiosi e filosofi contemporanei.

Van Parijs, filosofo politico ed economista belga, adotta una prospettiva simile a quella di Cohen sulla questione dell'uguaglianza, sottolineando l'importanza di garantire che la distribuzione delle risorse nella società rispetti i principi di equità e giustizia.

Philippe Van Parijs è celebre per il suo contributo rivoluzionario alla teoria e alla promozione del reddito di base. Il suo lavoro ha scosso il dibattito politico ed economico globale, proponendo un sistema in cui ogni individuo riceverebbe un reddito regolare senza condizioni. Questa proposta non solo mira a eliminare la povertà e a garantire un sostegno finanziario di base a tutti, ma aspira anche a rivoluzionare il concetto stesso di sicurezza economica e di dignità umana.

Il pensiero di Van Parijs ha influenzato ampi settori della società, spingendo verso una visione più inclusiva ed equa della redistribuzione delle risorse⁴⁹.

Il reddito di base fornisce un meccanismo diretto per ridurre la povertà, garantendo a tutti i cittadini un reddito sufficiente per soddisfare i propri bisogni di base, come cibo, alloggio e assistenza sanitaria. Eliminando o riducendo drasticamente la povertà, il reddito di base può migliorare significativamente la qualità della vita per molti individui e famiglie.

Dal punto di vista filosofico politico il reddito di base offre una forma di sicurezza economica che permette alle persone di prendere decisioni più autonome sulla loro vita. Gli individui, liberati dalle preoccupazioni finanziarie immediate, possono perseguire opportunità educative, artistiche, imprenditoriali o di altro tipo senza essere costretti a scelte basate esclusivamente sulle necessità economiche.

La libertà nella povertà è spesso limitata dalle circostanze economiche e sociali in cui si trovano le persone. Le condizioni socioeconomiche delle persone svantaggiate sono spesso determinate da fattori esterni, su cui non hanno alcun controllo diretto. Questi includono il contesto storico, la distribuzione delle risorse e le disparità strutturali, che possono influenzare significativamente le opportunità e il benessere delle persone.

Il reddito di base rappresenta un'ottima applicazione economica della filosofia del luck egalitarianism.

Richard Arneson è riconosciuto per aver contribuito allo sviluppo e alla difesa del luck egalitarianism in vari ambiti della filosofia politica e della teoria della giustizia distributiva. Egli è stato un forte sostenitore dell'egalitarismo di base.

L'egalitarismo di base è un concetto chiave nell'ambito della teoria della giustizia distributiva. Si tratta di un approccio secondo cui la società dovrebbe garantire a tutti i suoi membri un livello minimo di risorse o benessere, indipendentemente dalle differenze di merito o di fortuna.

In altri termini, l'egalitarismo di base sostiene che ogni individuo dovrebbe avere accesso a un "fondo comune" di risorse che soddisfi i bisogni essenziali per condurre una vita dignitosa⁵⁰.

In questa ricerca sono stati analizzati i pensieri più influenti nel dibattito filosofico-politico contemporaneo, focalizzandosi sui contributi di John Rawls, Robert Nozick e G.A. Cohen.

⁴⁹ Cfr. Van Parijs P., Vanderborgh Y. (2017), *Basic income: a radical proposal for a free society and a sane economy*, Harvard (MA): Harvard University Press.

⁵⁰ Cfr. Arneson R.J. (2008), *Justice is not equality*, San Diego CA: Blackwell Publishing Ltd.

Attraverso l'esame approfondito delle loro teorie, si è evidenziata la complessità e la ricchezza dei dibattiti su questioni cruciali come la giustizia distributiva, i diritti individuali e il ruolo dello stato nella società.

Rawls ha proposto un'ampia teoria della giustizia basata sui principi di equità e uguaglianza, Nozick ha sollevato importanti questioni sulla libertà individuale e i limiti dell'intervento governativo e, infine, Cohen ha portato avanti una critica radicale delle disuguaglianze economiche, sottolineando l'importanza di considerazioni come la proprietà comune e la responsabilità sociale. Questi tre autori, ognuno con le proprie prospettive e argomentazioni, continuano a esercitare un profondo impatto sul pensiero contemporaneo e rimangono al centro del dibattito sulla giustizia e la politica.

Ciò che rimane di tutto questo lavoro svolto è una comprensione più profonda dei concetti fondamentali della filosofia politica contemporanea e della teoria della giustizia distributiva. L'obiettivo di questa ricerca è stato sempre quello di enfatizzare l'importanza della coesione sociale all'interno della società.

L'aiuto verso il prossimo e soprattutto verso gli svantaggiati può essere il motivo fondamentale che emerge da tutto questo lavoro.

Attraverso l'analisi delle teorie di Rawls, Nozick e Cohen, emerge una riflessione sulla responsabilità verso coloro che sono meno fortunati nella società.

Rawls, con la sua teoria della giustizia come equità, sottolinea l'esistenza di un dovere di giustizia verso i meno fortunati, senza però affrontare direttamente le disuguaglianze di partenza.

Nozick sfida l'idea di un dovere diretto di giustizia verso i meno fortunati.

Egli sostiene che la giustizia consiste principalmente nel rispetto dei diritti di proprietà e nel mantenimento degli accordi volontari.

Secondo questa visione, l'intervento statale per redistribuire le risorse ai meno fortunati violerebbe i diritti di proprietà delle persone che hanno guadagnato tali risorse in modo legittimo.

Inoltre, le posizioni di Nozick mettono in evidenza il concetto di libertà individuale.

Il filosofo americano sostiene che ogni individuo ha il diritto di perseguire i propri interessi e di beneficiare dei frutti del proprio lavoro senza interferenze eccessive da parte dello Stato.

Questo solleva interrogativi sulla natura e l'entità dell'intervento statale a favore dei meno

fortunati, poiché potrebbe limitare la libertà individuale e ingiustamente trasferire risorse da coloro che le hanno ottenute attraverso il loro lavoro e la loro iniziativa.

Non esiste, quindi, nessun dovere di giustizia verso i meno fortunati secondo la teoria di Nozick.

Infine, Cohen afferma inequivocabilmente l'esistenza di un imperativo di giustizia nei confronti dei meno fortunati e si impegna a sondare in modo approfondito la questione delle disuguaglianze, esplorandone ogni sfaccettatura.

Le riflessioni e le analisi portate avanti da Cohen riguardanti la giustizia sociale non devono mai passare in secondo piano, specialmente nel momento in cui la meritocrazia diventa oggetto del dibattito politico e sociale.

In conclusione, l'aiuto verso il prossimo e verso gli svantaggiati può essere visto come uno dei motivi sottesi a questo lavoro, poiché porta a considerare come contribuire a creare una società più giusta e inclusiva per tutti i suoi membri.

Il richiamo alla solidarietà e alla giustizia sociale costituisce un imperativo morale che non può essere trascurato nella costruzione di una teoria della giustizia che sia la migliore possibile.

Bibliografia:

- Anderson E. (1995), *Value in ethics and economics*, Harvard MA: Harvard University Press.
- Arneson R.J. (2008), *Justice is not equality*, San Diego CA: Blackwell Publishing Ltd.
- Casalini B, Cini L. (2012), *Giustizia, uguaglianza e differenza*, Firenze: Firenze University Press.
- Cohen G.A (2009), *Why not socialism?*, Princenton NJ: Princenton University Press.
- Cohen G.A. (2001), *If You're an Egalitarian, How Come you're So Rich*, Harvard MA: Harvard University Press.
- Cohen G.A. (1995), *Self-Ownership Freedom and Equality*, Cambridge MA: Cambridge University Press.
- Cohen G.A. (1978), *Karl Marx's Theory of History: A Defence*, Princenton NJ: Princenton University Press.
- Fiorentini F. (2008), "Con e oltre Thomas Hobbes: lo stato di natura in John Locke", *Annali del Dipartimento di Filosofia*, 14/2008: 53-70.
- Freeman S. (2006), *Rawls and Utilitarianism*, Cambridge MA: Cambridge University Press.
- Graham P. (2015), *Rawls*, Londra: Oneworld Publications.
- Hayek V. F. (1944), *The road to serfdom*, Londra: Routledge & Kegan Paul Ltd; trad. it. *La via della schiavitù*, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2011.
- Hobbes T. (1651), *Leviathan*, Londra: Andrew Crooke; trad. It. *Leviatano*, Milano: Rizzoli, 2016.
- Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitte*, Riga: Johann Friedrich Hartknoch; trad. It. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bari: Economica Laterza, 1997.
- Knight C. (2009), *Luck Egalitarianism*, Edimburgo: Edinburgh University Press.
- Locke J. (1689), *Two Treatises of Government*, Londra: Awnsham Churchill; trad.it. *I due trattati sul governo*, Torino: UTET, 2010.
- Macintyre A. (1981), *After Virtue*, South Bend IN:University of Notredame Press.
- Marazzi C. (2016), *Che cos'è il plus valore?*, Bellinzona: CasaGrande.
- Marx K, Engels F. (1848), *Manifest der Kommunistischen Partei*, Londra: Liga der Kommunisten; trad.it. *Manifesto del partito comunista*, Cles: Einaudi, 2020.
- Marx K, Engels F. (1933), *Die deutsche Ideologie*, Mosca: Rjazanov David; trad. it. *L'ideologia tedesca*, Roma: Editori Riuniti, 2018.
- Morcallo D. (1999), *L' utilitarismo classico. Bentham, Mill, Sidgwick*, Napoli: Liguori.

- Murray C. (1988), *In Pursuit: of Happiness and Good Government*, New York NY: Simon e Shuster.
- Nozick R. (1974), *Anarchy state and utopia*, New York NY: Basic Books; trad. It. *Anarchia, stato e utopia*, Milano: Il Saggiatore, 2008.
- Nussbaum M. (2011), *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Harvard MA: Harvard University Press.
- Pasquali F. (2011), “Una filosofia socialista”, *Mondoperaio*, 3/2011: 59-65.
- Passoni A. (2015), “Giustizia come equità e socialismo liberale”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, <https://btfp.sp.unipi.it/it/2015/05/andrea-passoni-giustizia-come-equita-e-socialismo-liberale/> (consultato il 27/02/2024).
- Perri S. (1997), “Neovalore e plusvalore”, *Economia politica*, 2/1997: 209-234.
- Petroni A.M. (1984), “Contrattualismo”, *Il Mulino*, 5/1984: 850-863.
- Pizzoli F. (2004), “Il pensiero politico di John Rawls e le sue ascendenze kantiane”, *Filosofia Politica*, 2/2004:199-228.
- Rawls J. (2001), *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard MA: Harvard University Press; trad. It. a cura di S. Veca, *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Milano: Feltrinelli, 2002.
- Rawls J. (1999), *A Theory of Justice. Revised Edition*, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.
- Rawls J. (1993), *Political liberalism*, New York NY: Columbia University Press; trad. It. a cura di S. Veca, *Liberalismo politico*, Torino: Einaudi, 2012.
- Rousseau J.J. (1762), *Du contrat social: ou principes du droit politique*, Amsterdam; trad. It, a cura di R. Gatti., *Il contratto sociale*, Cles (TN): BUR Rizzoli, 2019.
- Sandel M. J. (2021), *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?*, Londra: Penguin Books Ltd.
- Sandel M. J. (2010), *Justice: What's the Right Thing to Do?*, New York NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Sen A., Williams B. [a cura di] (1989), *Utilitarismo e oltre*, Milano: Il Saggiatore.
- Sen A. (1973), *On Economic Inequality*, Oxford: Clarendon Press.
- Silvestrini G. (2015), “Fra diritto di guerra e potere di punire: il diritto di vita e di morte nel Contratto sociale”, *Rivista di storia della filosofia*, LXX (1): 125-141.

Smith A. (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, William Strahan e Thomas Cadell: Londra; trad.it. a cura di A. Bagiotti, T. Bagiotti, *La ricchezza delle nazioni*, Torino: Utet, 2017.

Stiglitz E.J. (2012), *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*, New York NY: W.W. Norton & Company.

Tollis A. (2022), *Teoria della giustizia, dualismo e neoliberalismo*. Elaborato finale magistrale non pubblicato, Università degli Studi di Genova.

Van Parijs P., Vanderborght Y. (2017), *Basic income: a radical proposal for a free society and a sane economy*, Harvard MA: Harvard University Press.

Viggiani G. (2019), “Le azioni positive alla prova delle teorie della giustizia. Dal libertarianismo di Nozick al liberalismo di Rawls”, *Ragion pratica*, 2/2019:589-610.

